

D3.2 REPORT PILOTI 1, 2, 3

Valorizzazione digitale del patrimonio immateriale

*Esperienze, strumenti e prospettive
attraverso tre sperimentazioni pilota
del progetto TRAMA.*

Report a cura di TRAMA | Cultural Transformations: Intangible
Heritage and New Digital-Driven Professional Skills

TRAMA "Trasformazioni culturali. Patrimonio intangibile e nuove professionalità digital driven" è un progetto finanziato nell'ambito PNRR, MISSIONE 4 "Istruzione e ricerca", COMPONENTE 2 "Dalla ricerca all'impresa", LINEA DI INVESTIMENTO 1.3 "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base", Programma di Ricerca e Innovazione "CHANGES – CREATIVITY AND INTANGIBILE CULTURAL HERITAGE", PE00000020, SPOKE 2, CUP G53C22000430006, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU

Work Package: **"WP3 - Piloti e prototipo didattico"**

Lead Partner: **Politecnico di Milano**

Titolo originale: **"D3.2 - Report definitivo su progetti pilota 1, 2,3"**

Classificazione: **PU**

Lingua: **ITA**

Version	Date	Comments	Main author
0.1	22/09/25	Bozza "Report Pilota 1"	Federica Rubino (POLIMI)
0.2	05/10/25	Bozza "Report Pilota 2"	Chiara Di Lodovico (UNIMI)
0.3	07/10/25	Revisione "Report Pilota 1", Bozza "Report Pilota 3"	Federica Rubino (POLIMI)
0.4	09/10/25	Revisione "Report Pilota 1"	Federica Vacca (POLIMI)
1.0	15/10/25	Revisione e impaginazione "Report definitivo Piloti 1,2,3"	Davide Spallazzo (POLIMI), Federica Rubino (POLIMI), Chiara Di Lodovico (UNIMI)

Dichiarazione di originalità:

Questo deliverable contiene lavoro originale e inedito, salvo dove diversamente e chiaramente indicato. Il riconoscimento di materiale precedentemente pubblicato e del lavoro di altri è stato effettuato tramite citazioni appropriate, virgolettati o entrambi.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite "così come sono" e non viene fornita alcuna garanzia o assicurazione che tali informazioni siano idonee a uno scopo particolare. I membri del consorzio sopra menzionati non potranno essere ritenuti responsabili per eventuali danni di qualsiasi natura, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni diretti, speciali, indiretti o consequenziali che possano derivare dall'uso di questi materiali, fatti salvi gli obblighi di responsabilità inderogabili previsti dalla legge applicabile.

D3.2 REPORT PILOTI 1, 2, 3

Valorizzazione digitale del patrimonio immateriale

Esperienze, strumenti e prospettive attraverso tre sperimentazioni pilota del progetto TRAMA.

Report a cura di TRAMA | Cultural Transformations: Intangible Heritage and New Digital-Driven Professional Skills

CAPITOLO 1

Executive Summary

Il presente report illustra gli strumenti sviluppati nell'ambito del progetto e documenta i risultati di due sperimentazioni pilota attivate per testarne l'efficacia e l'utilità. Il documento propone, inoltre, le riflessioni emerse da interviste con policy e decision-makers coinvolti per indagare le implicazioni e le opportunità strategiche e istituzionali connesse alle iniziative digitali sul patrimonio culturale immateriale.

In un contesto in cui le tecnologie digitali stanno trasformando profondamente le modalità di conservazione, trasmissione, accesso e fruizione del patrimonio culturale immateriale, il progetto TRAMA – Trasformazioni culturali. Patrimonio intangibile e nuove professionalità digital driven si propone di mappare esperienze innovative e competenze digitali, monitorare i trend in corso nell'ecosistema culturale attraverso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale e sperimentare percorsi formativi e piloti applicativi. L'obiettivo è sostenere custodi del patrimonio, istituzioni culturali, imprese creative, formatori e decisori politici nella comprensione e gestione della trasformazione digitale in atto nell'ambito della valorizzazione e salvaguardia del patrimonio immateriale.

Tra gli strumenti sviluppati nel corso del progetto (alcuni dei quali condivisi già durante le fasi pilota, sebbene a diversi livelli di maturità) è possibile citare:

- lo strumento *“ICH Digital Valorization Canvas”*, progettato e implementato per supportare diversi attori dell'ecosistema nell'analisi di progetti digitali e nella pianificazione di concept strategici (accessibile su Miro e sulla Piattaforma ICH Atlas nella sezione *“Resources > Tools and Templates”*).
- una raccolta di casi concreti di valorizzazione digitale (illustrati nella Piattaforma ICH Atlas nella sezione *“Projects Archive”*) e relativa mappatura (*“ICH Case Studies Database”*).

- il *“Social Media-based AI-powered Trend Identification Tool”* uno strumento di esplorazione dei trend basato sull'analisi di post social condivisi pubblicamente da profili attivi in conversazioni sull'uso di tecnologie digitali per la valorizzazione del patrimonio immateriale (strumento realizzato in collaborazione con l'azienda di trend forecasting esperta di AI e Big Data Analytics Icoolhunt, partner del progetto).
- la *Piattaforma ICH Atlas*, che raccoglie e organizza le diverse risorse sviluppate nell'ambito del progetto (Data Explorer, Projects Archive, Trends, Community).
- la *serie DESIGNxICH* costituita da 5 volumi, ognuno dedicato ad esplorare i fenomeni di trasformazione digitale emergenti in uno specifico dominio UNESCO.

Per valutare l'efficacia e il potere generativo degli strumenti sviluppati, il team di progetto ha adottato un approccio sperimentale e partecipativo, attivando due sperimentazioni pilota che hanno coinvolto attori con ruoli e prospettive differenti. In particolare:

- Il **Pilota 1** ha coinvolto il *Centro di Ricerca Gianfranco Ferré*, un'istituzione culturale, archivio storico e centro di ricerca con una consolidata esperienza nell'uso di strumenti digitali per la valorizzazione del patrimonio per testare diverse versioni dell'*“ICH Digital Valorization Canvas”* come mezzo di riflessione su progetti passati e per esplorare

modalità di co-progettazione strategica, una versione preliminare del *“Social Media-based AI-powered Trend Identification Tool”* e un prototipo a bassa fedeltà della *“Piattaforma ICH Atlas”*.

- Il **Pilota 2** ha coinvolto 10 gruppi di ricerca interdisciplinari impegnati in attività di mappatura del patrimonio culturale immateriale nelle arti performative, nella musica, nei media audiovisivi, nel design e nella moda, e nella diversità linguistica all'interno del Progetto *“CHANGES. Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society”* (WP1 - Spoke 2: e Patrimonio Intangibile). Nello specifico, i gruppi hanno utilizzato il *“ICH Digital Valorization Canvas”* per descrivere i loro progetti. Cinque di questi gruppi hanno partecipato a due focus group per raccontare la percepita utilità e le potenzialità dello strumento, l'esperienza di compilazione, e, sulla base dei dati raccolti durante la compilazione del canvas, riflessioni su competenze coinvolte, sfide affrontate e lezioni apprese nei progetti sviluppati nell'ambito del progetto CHANGES.
- Diversamente dai piloti precedenti, il **terzo pilota** ha previsto la conduzione di due interviste in profondità, complementari per prospettiva, ad esperti di alto profilo nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con competenze complementari in ambito giuridico-etico e territoriale-istituzionale. Le interviste sono state intese al fine di orientare scelte progettuali e operative del progetto TRAMA su tre fronti integrati: principi etico-giuridici per l'ICH in ambiente digitale; requisiti per strumenti/piattaforme (inventari, database, livelli d'accesso);

formati di capacity-building e profili di competenze ibride.

Tutte le attività descritte in questo report sono state approvate dal Comitato Etico del Politecnico di Milano. Tutti i partecipanti hanno sottoscritto l'informativa sulla privacy e il consenso informato. In conformità con quanto previsto dai documenti firmati, i dati dei partecipanti sono stati anonimizzati.

Questa sezione descrive ed illustra lo sviluppo e le caratteristiche dell’*“ICH Digital Valorization Canvas”*, uno strumento di analisi, capace di scomporre e descrivere in modo sistematico le diverse dimensioni dei progetti digitali legati al patrimonio immateriale. Lo strumento è stato configurato e reso fruibile a terzi mediante la piattaforma collaborativa digitale Miro.

Il Canvas è la sintesi grafica di un lavoro svolto combinando più livelli di analisi e strumenti sviluppati nell’ambito del progetto TRAMA. La sua costruzione si è articolata secondo un processo iterativo e multilivello, che può essere descritto nei seguenti passaggi principali:

- **Elaborazione del framework teorico-analitico.** Il team di progetto ha costruito un framework basato sulla letteratura scientifica e griglia sul patrimonio immateriale e sui processi di digitalizzazione (UNESCO, 2003; Rodil&Rehm, 2015; CHARTER, 2021). Particolare attenzione è stata dedicata alla definizione di categorie in grado di descrivere la tipologia di patrimonio immateriale oggetto di valorizzazione, le tecnologie digitali utilizzate nelle pratiche di digitalizzazione e (ri)attivazione del patrimonio, i canali di uso e fruizione del patrimonio, e le competenze e i profili professionali coinvolti.
- **Selezione e mappatura dei casi studio.** È stata condotta una ricerca desk iterativa, selezionando e mappando 47 casi concreti di valorizzazione digitale a livello nazionale e internazionale (raccolti sulla *Piattaforma ICH Atlas > Projects Archive*). I criteri di inclusione stabilivano che i progetti valorizzassero forme di patrimonio immateriale ispirate ai domini UNESCO, contribuissero alla loro (ri)attivazione, utilizzassero tecnologie digitali, rendessero identificabili gli stakeholder e i loro ruoli, fossero riconosciuti come buone

pratiche e integrassero design e creatività nei processi di valorizzazione.

- **Analisi dei casi e implementazione del framework.** I casi selezionati sono stati descritti e analizzati utilizzando il framework come strumento di catalogazione, aggiornandone iterativamente le sezioni sulla base dei risultati emersi (ad esempio, identificando e aggiungendo la categoria degli “approcci creativi” emersa da una lettura trasversale dei casi). I risultati di questa analisi sono stati raccolti nella risorsa *“Digital ICH Case Study Database”*.
- **Traduzione in strumento operativo.** Il team di progetto ha, infine, tradotto il framework e il database dei casi in uno strumento operativo, l’*“ICH Digital Valorization Canvas”*, visualizzato sulla piattaforma collaborativa MIRO. Questa scelta è stata guidata dalla necessità di creare una risorsa che permettesse la compilazione collaborativa in tempo reale, la duplicazione della griglia per il confronto di più progetti nella stessa area di lavoro e l’inserimento di esempi e suggerimenti tratti dai casi mappati, per supportare la compilazione e la riflessione.
- **Adattamento del canvas a diverse funzioni.** Nel corso dei piloti, il canvas è stato adattato per assolvere a più funzioni: (1) documentare iniziative già realizzate attraverso la versione “AS IS”, con domande retrospettive dedicate; Stimolare progettazione e riflessione per

CAPITOLO 2

ICH Digital Valorization Canvas

PAROLE CHIAVE PATRIMONIO

Table with 10 columns and 10 rows of key terms related to heritage, such as Ambiente, Arte, Cultura, and Tradizione.

FONTI DEI DATI

Table detailing sources of data, categorized into 'Fonti materiali e digitali', 'Fonti umane e sociali', and 'Fonti tecniche e scientifiche'.

TECNOLOGIE DI ACQUISIZIONE

Table listing acquisition technologies like 3D scanning, drones, and sensors.

TECNOLOGIE DI RAPPRESENTAZIONE

Table listing representation technologies like VR, AR, and digital archiving.

APPROCCI CREATIVI

Tattiche che mediano, ricombinano, intrecciano specificità culturali del patrimonio intangibile e dei relativi tradition bearers, disponibilità tecnologiche, modalità di partecipazione e fruizione

Table of creative approaches, including 'Approcci creativi', 'Approcci partecipativi', and 'Approcci interdisciplinari'.

TECNOLOGIE DI DISSEMINAZIONE

Table of dissemination technologies like social media, mobile apps, and digital archives.

FORME DI DISSEMINAZIONE

Table of dissemination forms such as exhibitions, workshops, and digital content.

PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE

RICONOSCIMENTO DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

Il riconoscimento riguarda l'identificazione, la valutazione e la definizione di ciò che costituisce il patrimonio culturale immateriale

DOMINI

A quali domini del Patrimonio Culturale Immateriale si riferisce il progetto?

- Indicare uno o più domini tra quelli riconosciuti dall'UNESCO
- Tradizioni ed espressioni orali
- Arti dello spettacolo
- Pratiche sociali, rituali e eventi festivi
- Conoscenza e pratiche della natura e l'universo
- Artigianato tradizionale

PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

Quale specifico patrimonio culturale immateriale è oggetto di valorizzazione nel progetto?

Form for entering specific intangible heritage details, including a key words section.

STATO DI ACCESSO AL PATRIMONIO

Qual è lo stato attuale di accesso al patrimonio che avete analizzato? Ad esempio, era facilmente accessibile, accessibile, frammentato, collettivo ma non più praticato, istituzionalizzato o altro?

Form for describing the current access status of the heritage.

COMPETENZE

Selezionare le competenze in grado di rispondere alle esigenze della valorizzazione del patrimonio specificato nella scheda

Form for selecting relevant competencies for the project.

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

La conservazione comprende interventi volti alla documentazione e alla tutela del patrimonio, anche mediante strumenti digitali, come la registrazione e archiviazione di conoscenze e pratiche culturali al fine di renderle accessibili.

FONTI E NATURA DEI DATI

Qual è stata la fonte principale dei dati utilizzati e raccolti in relazione al PCI valorizzato nel progetto? Che natura hanno i dati raccolti?

Form for identifying data sources and their nature.

TECNOLOGIE DI ACQUISIZIONE

Quali tecnologie o strumenti sono stati utilizzati per acquisire/digitalizzare i dati a partire dalle fonti indicate?

Form for listing acquisition technologies used.

TECNOLOGIE DI RAPPRESENTAZIONE

Quali tecnologie o strumenti sono stati utilizzati per rappresentare e visualizzare i dati a seguito della loro digitalizzazione?

Form for listing representation technologies used.

OUTPUT DELLA DIGITALIZZAZIONE

Qual è l'output (prodotti semi-strutturati) emerso dal processo di digitalizzazione?

Form for describing the digitalization outputs.

APPROCCI CREATIVI

Quali approcci creativi (tattiche) sono stati adottati a partire dall'output del processo di digitalizzazione?

Form for describing creative approaches used.

TECNOLOGIE DI FRUIZIONE

Quali tecnologie sono state utilizzate per facilitare l'accesso, la fruizione e l'uso del Patrimonio Culturale Immateriale?

Form for listing technologies used for access and use.

CANALI DI FRUIZIONE

In quale forma il Patrimonio Culturale Immateriale è stato reso fruibile, utilizzabile, accessibile?

Form for describing channels of access and use.

CANALI DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE

Di quali canali vi siete serviti per comunicare il progetto e disseminare conoscenza sul suo contesto?

Form for describing communication and dissemination channels.

COMPETENZE

Table of competencies including Ricerca, Ideazione e gestione del progetto, Leadership, etc.

Table of disciplinary domains and practices like Domini e pratiche disciplinari, Apprendimento e Istruzione, etc.

Table of IT & Software competencies.

Table of AI / Blockchain competencies.

Table of Interaction Design competencies.

Table of Fashion Design competencies.

Table of Facilitation Community competencies.

Table of Language / Text competencies.

Table of 3D competencies.

Table of Audio/Suono competencies.

Table of Communication / Storytelling / Branding competencies.

Table of Experience Immersive competencies.

Il Pilota 1 aveva come obiettivo principale quello di testare, attraverso il coinvolgimento diretto di un'istituzione culturale in due workshop, l'efficacia e la completezza degli strumenti messi a disposizione dal progetto nell'analisi e nello sviluppo di concept strategici per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale (ICH).

CAPITOLO 3

Pilota 1. Accompagnamento strategico con il Centro di Ricerca Gianfranco Ferré

3.1 Obiettivi

Il Pilota 1 si è proposto di:

- **supportare un'analisi approfondita** dello stato dell'arte **delle pratiche digitali** attivate da un'istituzione culturale, con particolare riferimento al patrimonio culturale immateriale (AS IS);
- **utilizzare strumenti** visivi e collaborativi **per mappare bisogni, opportunità e obiettivi**, e soprattutto per ridefinire quali forme di patrimonio culturale immateriale l'istituzione intenda valorizzare in una prospettiva di breve-medio periodo;
- iniziare a **delineare scenari futuri realistici e raggiungibili** (fase TO BE) sulla base di quanto emerso, stimolando la riflessione attraverso l'uso degli strumenti TRAMA, in particolare la mappatura.

Gli strumenti utilizzati nell'ambito del Pilota 1 sono stati: l'*"ICH Digital Valorization Canvas"*, un prototipo embrionale della *"Social Media-based AI-powered Trend Identification Tool"* e della *Piattaforma ICH Atlas* e una panoramica dei contenuti previsti nella *serie di volumi DESIGNxICH*.

Va sottolineato che il pilota non avesse l'obiettivo di elaborare una strategia digitale completa, poiché ciò avrebbe richiesto informazioni sulle risorse economiche e gestionali dell'istituzione culturale, un'analisi organizzativa approfondita e una pianificazione di lungo periodo, elementi non compatibili con gli obiettivi primari del

progetto di ricerca TRAMA. L'intento era piuttosto quello di testare l'efficacia e l'usabilità degli strumenti TRAMA, accompagnando l'istituzione culturale in un percorso esplorativo e strategico capace di generare traiettorie future per la valorizzazione dell'ICH, in continuità con quanto già realizzato in passato.

3.2 Partecipanti

Il Pilota 1 ha visto il coinvolgimento del *Centro di Ricerca Gianfranco Ferré (CdRGF)*.

Il *Centro di Ricerca Gianfranco Ferré*, Innovazione Digitale per le Industrie Creative e Culturali è stato costituito a Dicembre 2021 dal Politecnico di Milano a seguito della donazione dell'archivio e della sede della Fondazione Gianfranco Ferré da parte della famiglia Ferré. Il centro – parte del sistema Biblioteche e Archivi Storici del Politecnico di Milano – si configura come struttura di ricerca interdipartimentale, coordinata dal laboratorio Fashion in Process del Dipartimento di Design, e coinvolge diverse componenti dell'Ateneo, tra cui i Dipartimenti di Meccanica, Elettronica, Informazione e Bioingegneria, e Matematica. La sua identità si fonda su una visione interdisciplinare, capace di integrare saperi tecnico-scientifici, cultura del progetto e competenze digitali.

Il *CdRGF* ha come missione primaria la valorizzazione del patrimonio tecnico, creativo e progettuale legato alla figura e all'opera di Gianfranco Ferré. L'archivio non è inteso come

Fig. 3 Sezione "AS IS" dell'"ICH Digital Valorization Canvas"

una collezione statica, bensì come una risorsa viva, capace di generare conoscenza, ispirare nuovi processi creativi e alimentare il dialogo tra memoria e innovazione. La missione del centro è divulgativa e culturale: esplorare, attraverso il digitale, le modalità con cui un archivio può esistere, essere fruito, compreso e narrato, generando nuova conoscenza per la comunità scientifica, culturale e progettuale.

Fin dalla sua origine, il centro si è posizionato come uno spazio dedicato all'innovazione digitale per le industrie creative e culturali, con l'obiettivo di sviluppare e sperimentare nuove tecniche di visualizzazione, rappresentazione e fruizione degli artefatti culturali, materiali e immateriali, che compongono il patrimonio Ferré. Questo patrimonio è stato oggetto di un lungo processo di digitalizzazione e riorganizzazione strategica, condotto con un approccio progettuale capace di coniugare memoria storica e apertura all'interpretazione contemporanea.

Il CdRGF è stato selezionato come partner privilegiato per la sperimentazione del Pilota 1 in virtù della presenza di un vasto archivio fisico ampiamente digitalizzato (componente tangibile e intangibile) che custodisce la legacy dello stilista Gianfranco Ferré in termini di approccio, metodologia e know-how. Inoltre, essendo parte del Politecnico di Milano, offre una consolidata esperienza nella conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, nella ricerca e studio di fruizione di contenuti materiali e immateriali legati all'archivio attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali emergenti (RA, RV, RM, AI).

La natura ibrida del CdRGF, al contempo istituzione culturale che conserva e valorizza l'Archivio Storico Gianfranco Ferré (2014 Soprintendenze archivistiche e del Ministero della Cultura) e come centro di ricerca del Politecnico di Milano,

ha permesso di articolare la valutazione su più livelli: sia come banco di prova per misurare l'utilità operativa degli strumenti TRAMA, sia come occasione per indagare il loro potenziale come driver di innovazione strategica.

3.3 Metodologia

Il percorso di coinvolgimento del CdRGF all'interno del Pilota 1 è stato articolato in più fasi, pensate per accompagnare progressivamente l'istituzione dall'analisi dello stato dell'arte fino all'elaborazione di visioni strategiche future.

Nello specifico, si sono susseguite le seguenti fasi:

- 1 In prima istanza, è stato organizzato un **incontro preliminare** con le referenti del CdRGF al fine di introdurre il progetto TRAMA, i suoi obiettivi e gli strumenti sviluppati in seno

al progetto. Inoltre, sono state condivise maggiori informazioni rispetto all'obiettivo del pilota al fine di allineare intenti, aspettative e tempistiche di sviluppo.

- 2 La prima fase ha previsto una **pre-compilazione autonoma della sezione "AS IS"** dell'"ICH Digital Valorization Canvas" (Fig. 3) da parte del CdRGF. In questa fase, il CdRGF ha utilizzato il canvas come board di lavoro per mappare le iniziative digitali già attive a sostegno della valorizzazione del proprio patrimonio culturale immateriale. Questo lavoro preliminare ha consentito di raccogliere informazioni sistematiche e di creare una base condivisa per le attività successive.
- 3 Un **primo Workshop (WS1)** si è focalizzato sulla **restituzione e discussione dei risultati della pre-compilazione**, con l'obiettivo di delineare un quadro condiviso delle pratiche

"AS IS" e far emergere bisogni, opportunità e obiettivi futuri. In questa fase i partecipanti hanno lavorato con tre strumenti principali: lo strumento "AS IS" pre-compilato, impiegato come guida per interpretare le diverse componenti progettuali; una selezione di progetti estratti dal "Digital Case Study Database" in forma di schede, utili per confrontarsi con esperienze esterne; una sezione preliminare dello strumento "TO BE" utile a raccogliere riflessioni su bisogni, obiettivi, opportunità e relativi aspetti del patrimonio immateriale e ad immaginare scenari futuri a partire dalle necessità e dalle potenzialità del CdRGF.

- 4 Successivamente, è stata prevista una consultazione autonoma di una versione preliminare della "Social Media-based AI-powered Trend Identification Tool", per sondare percezioni sulle potenzialità e limiti attuali

e disseminazione dei contenuti; e, infine, la struttura della *serie di volumi DESIGNxICH*, utilizzata come modello per la restituzione e la validazione dei risultati del progetto.

- 7 A completamento delle attività sopracitate, il pilota ha previsto **un'analisi mirata della presenza online** del CdRF, con particolare riferimento agli strumenti digitali utilizzati dal Centro per comunicare la storia, le pratiche e il patrimonio connesso all'archivio. Tale attività è stata realizzata mediante il coinvolgimento attivo del partner Icoolhunt e l'impiego della piattaforma NextAtlas, e ha previsto lo studio dei contenuti pubblicati, dell'engagement generato, delle statistiche di interazione e dei post più significativi, con l'obiettivo di formulare osservazioni, suggerimenti operativi e spunti di ispirazione per le future strategie comunicative.

Per estrarre informazioni significative rispetto all'analisi dell'efficacia e l'usabilità degli strumenti TRAMA il team gli incontri sono stati registrati, trascritti e analizzati con approccio tematico (lettura iterativa, codifica per tipologia di strumento, e sintesi narrativa).

3.4 Risultati

Questa sezione presenta i risultati del percorso di affiancamento strategico con il CdRGF, supportato dagli strumenti sviluppati dal progetto TRAMA.

I risultati sono organizzati seguendo le fasi degli incontri descritti in precedenza. Per evidenziare la capacità dello strumento di illustrare le diverse dimensioni dei progetti digitali, i progetti e i concept strategici emersi nel corso dei due workshop sono descritti utilizzando le categorie interpretative del framework come lenti analitiche. I dati sono stati elaborati triangolando le informazioni inserite dai partecipanti nel Canvas con quanto emerso durante WS1 e WS2, stimolati dal ripercorrere il racconto relativo al compimento dello strumento.

3.4.1 Progetti descritti con l'utilizzo del Canvas "AS IS"

Attraverso la compilazione autonoma della sezione "AS IS" all'interno dell'"*ICH Digital Valorization Canvas*", i partecipanti hanno identificato e posizionato riferimenti ai contenuti archivistici, alle tecnologie di acquisizione, rappresentazione e disseminazione, nonché ai beneficiari di due progetti sviluppati dal centro. L'attività ha messo in luce le componenti chiave del patrimonio culturale immateriale attivate nei due progetti, favorendo un primo esercizio di sistematizzazione utile alla successiva riflessione strategica. Progetti illustrati utilizzando il framework sono: *Unfolding Gianfranco Ferré* (MOOC per Piattaforma POK) e *Gianfranco Ferré dentro l'obiettivo* (curatela di una mostra).

The screenshot displays the MOOC interface for 'Unfolding Gianfranco Ferré'. On the left, a sidebar shows the course structure: 'Week 0 - Course introduction', 'Week 1 - Unfolding Gianfranco Ferré', 'The Gianfranco Ferré Lesson', 'Week 3 - Design Principles', and 'Additional resources' (including 'ADDITIONAL BIBLIOGRAPHY' and 'VIDEO TRANSCRIPTS'). The main content area has a navigation bar with 'Overview', 'Course content', 'Certificate', 'Fees and access', and 'Faculty'. A message states: 'You are currently viewing the course index. Please log in to check how to enrol into the course and get full access.' Below this, there's a link to the English version: 'Versione inglese di questo corso disponibile: clicca sull'icona in alto a sinistra.' The title 'Unfolding Gianfranco Ferré' is prominently displayed, followed by a description: 'This MOOC offers a 360° view of the world of Gianfranco Ferré. In three different sections, the course traces Ferré's cultural and technical heritage, enhancing archival materials with digital techniques and tools as well as expert insights.' A video player shows a portrait of Gianfranco Ferré with a play button and a 'Watch on YouTube' link.

Unfolding Gianfranco Ferré

Il progetto Unfolding Gianfranco Ferré, pubblicamente accessibile dal 17 Settembre 2025, nasce nell'ambito del progetto di ricerca HeriTech4Fashion, sostenuto dal MUR - Ministero dell'Università e della Ricerca e coordinato dal Fashion in Process Lab del Dipartimento di Design - Politecnico di Milano in collaborazione con il Centro di Ricerca Gianfranco Ferré.

L'**obiettivo** è rendere il patrimonio della moda più accessibile attraverso percorsi multicanale che intrecciano ricerca, cultura scientifica e tecnologie digitali. Questo progetto rappresenta una delle principali iniziative del CdRGF per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale legato all'attività didattica e al metodo progettuale dello stilista.

L'iniziativa prende la forma di un MOOC (Massive Online Open Course), ospitato sulla piattaforma digitale POK (Polimi Open Knowledge), che raccoglie, rilegge e restituisce oralmente l'apparato iconografico

e le testimonianze legate alle più importanti lezioni di Gianfranco Ferré e i suoi principi progettuali.

In questo modo, il progetto unisce la conservazione dell'oralità e la trasmissione del sapere progettuale con obiettivi di public engagement e finalità educative e divulgative (edutainment).

I **beneficiari** a cui il progetto si rivolge sono molteplici: practitioners (e.g. fashion designers) e operatori culturali, ricercatori e studiosi, freelance della cultura e delle industrie creative, specialisti del patrimonio, istituzioni culturali, oltre a un pubblico più ampio di appassionati e curiosi.

Il MOOC, oltre ai contenuti sviluppati nell'ambito delle lezioni del corso, include materiali di supporto quali video, podcast, immagini a 360° di capi d'archivio e documentazione d'archivio. Tali materiali sono stati digitalizzati in precedenti progetti o realizzati ad hoc per supportare il corso. La **fruizione** non è statica, ma dinamica e interattiva.

Per la realizzazione del progetto sono state attivate **competenze e professionalità** eterogenee: archivistica digitale, oral history, project management, gestione dei social media, sviluppo software, integrazione audio e produzione di contenuti. Il gruppo di lavoro coinvolge specialisti di digital archive, heritage research, project advisory, social media management, sviluppo software, integrazione audio, 360° photography, motion animation design, creazione e sviluppo di contenuti testuali e audiovisivi. Sono inoltre stati coinvolti **partner esterni** quali restauratori, un giornalista e content creator, professionisti dedicati al voiceover, sviluppatori software e partner accademici come Metid, Task Force “Innovation Teaching and Learning” del Politecnico di Milano. La multidisciplinarietà del gruppo è stata fondamentale per gestire un ampio spettro di attività, dalla cura dei contenuti all’implementazione tecnologica.

Le **fonti dei dati** su cui il progetto si basa provengono direttamente dall’archivio: appunti e lezioni, libri e pubblicazioni, fotografie, testi manoscritti e video-interviste d’archivio. **I dati raccolti** sono eterogenei e comprendono testi, immagini, audio, video e metadati, acquisiti attraverso tecnologie 2D, fotografie a 360° e registrazioni audio-video. La loro **rappresentazione e visualizzazione** avviene tramite software di fotoritocco, strumenti di animazione e forme di storytelling interattivo. Gli **output finali** del processo di digitalizzazione includono fotografie ad alta risoluzione 360° con rotazione e zoom, la riproduzione digitale delle slide delle lezioni e le due serie di podcast didattici e narrativi, concepiti come riflessione sui principi di design di Ferré.

Nello specifico, durante il workshop sono stati discussi i diversi contenuti che compongono il **patrimonio attivato** dal progetto. Tra questi emergono in particolare le lezioni manoscritte e gli appunti originali di Ferré, le testimonianze orali raccolte attraverso interviste e materiali d’archivio, e una serie di contenuti didattici sia testuali sia visivi. Il patrimonio è inoltre

arricchito da oggetti e artefatti provenienti dalla collezione privata dello stilista e ai suoi processi di insegnamento, il cui valore culturale si intreccia con l’esperienza dell’oralità e della trasmissione non codificata. La combinazione tra materiali d’archivio, fonti orali e documentazione progettuale costituisce un corpus ricco e variegato. Dal punto di vista del **patrimonio immateriale**, le dimensioni attivate da progetto attraversano le tradizioni orali e l’oral history, le arti performative intese come didattica performativa, e il sapere legato all’artigianato tradizionale che Gianfranco Ferré ha trasmesso attraverso la codifica del suo metodo e si manifesta nelle sue creazioni. Gli elementi principali riguardano il lavoro artigianale, lo storytelling, le competenze tecniche e di know-how, e la memoria orale delle lezioni.

Il progetto è stato reso possibile grazie al **finanziamento** del progetto HeriTech4Fashion, progetto sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, e a forme di autofinanziamento del CdRGF. Tuttavia, la sua implementazione ha incontrato anche alcune **sfide e ostacoli** significativi: la necessità di organizzare e rendere accessibile un patrimonio eterogeneo, la complessità della trasmissione orale, le problematiche legate ai diritti di proprietà intellettuale e all’interoperabilità archivistica. A queste criticità si aggiunge la sfida di bilanciare il rigore curatoriale con esigenze di edutainment e di accessibilità verso pubblici più ampi. Le **lezioni apprese** sottolineano l’importanza di un approccio che coniughi sostenibilità tecnologica, narrazione aumentata e collaborazione con partner esterni per garantire aggiornamento e innovazione continua.

Gianfranco Ferré Dentro l’obiettivo

Il progetto Gianfranco Ferré dentro l’obiettivo, concluso tra dicembre 2024 e marzo 2025, è stato sviluppato dal Centro di Ricerca Gianfranco Ferré in collaborazione con CZ Fotografia e il Forte di Bard.

Il percorso espositivo è pensato per raccontare al pubblico il lavoro di Gianfranco Ferré a partire da immagini fotografiche, stampe in B/N, a colori, fotocolor, diapositive, provini e arricchito da abiti, schizzi e disegni.

La mostra ha avuto come obiettivo l’attivazione del fondo fotografico dell’archivio Ferré proponendo un allestimento interattivo che ha integrato materiali storici e tecnologie digitali avanzate, tra cui digital twin, realtà aumentata e virtuale, e applicazioni mobile.

L’iniziativa si è configurata come un progetto di conservazione e attualizzazione del patrimonio, coniugando rigore curatoriale, finalità

di public engagement e un approccio orientato all’edutainment.

I **beneficiari** della mostra hanno incluso operatori culturali, ricercatori e studiosi, freelance delle industrie creative, specialisti del patrimonio e istituzioni culturali, accanto a un pubblico più ampio di appassionati e curiosi, fino a coinvolgere direttamente le persone come parte integrante dell’esperienza. Le **forme di disseminazione** si sono articolate attraverso un archivio digitale e la mostra fisica potenziata da dispositivi phygital. Le **tecnologie** di disseminazione hanno previsto piattaforme web, social media, applicazioni mobili e strumenti AR/VR, che hanno reso la fruizione dinamica e interattiva, superando i confini dell’esperienza in presenza.

La complessità del progetto ha richiesto un ampio spettro di **competenze**: dall’archiviazione digitale alla ricerca sul patrimonio, alla progettazione grafica e visuale al 3D modeling, dall’exhibition design alla conservazione e restauro, fino allo sviluppo software e applicazioni mobile. Numerosi i ruoli professionali coinvolti: curatori e archivisti (digitali), ricercatori, project advisor, social media manager, graphic designers, 3D

digital artists, sviluppatori di piattaforme e app, motion designer, architetti, direttori museali ed espositivi, storici e autori, specialisti di allestimento, fotografi 360°, restauratori di capi, stampatori e cornici.

I contenuti espositivi si fondano su un'ampia varietà di **fonti**, tra cui l'archivio storico Gianfranco Ferré, fotografie originali sotto forma di stampe, provini e diapositive, oggetti e capi d'abbigliamento, testimonianze orali e scritte, sketch e documenti progettuali.

Le **tecnologie di acquisizione** hanno spaziato dalla fotografia 2D e scansioni 360° alle registrazioni audio-video e alla modellazione digital twin, mentre la **rappresentazione** ha fatto uso di software di fotoritocco, 3D modeling, visualizzazione, animazione e coding. Gli **output del processo** hanno incluso codici QR e una piattaforma mobile per accedere a contenuti multimediali, video, immagini 360° e la replica virtuale degli abiti e del patrimonio fotografico.

Dal punto di vista del **patrimonio culturale immateriale**, la mostra ha valorizzato la storia del fashion design, la metodologia progettuale di Gianfranco Ferré e il know-how tecnico. Sono stati attivati i domini UNESCO delle tradizioni

orali, delle arti performative e dell'artigianato tradizionale, con elementi specifici come il lavoro artigianale, lo storytelling, le competenze tecniche e la memoria orale.

Il progetto ha potuto contare sul **finanziamento** del progetto HeriTech4Fashion e del Forte di Bard, oltre che su forme di autofinanziamento. La comunicazione si è avvalsa di strategie multicanale: social media (Instagram, Facebook), mailing list e newsletter, comunicazione stampa su quotidiani e riviste, affissioni su strada e installazioni video urbane, che hanno garantito ampia visibilità e coinvolgimento del pubblico.

La mostra ha rappresentato un banco di prova significativo per il CdRGF, sia sul piano tecnologico sia su quello curatoriale: le **sfiide affrontate** hanno riguardato la gestione della complessità tecnologica, la tutela della proprietà intellettuale e la ricerca di equilibrio tra rigore scientifico ed esperienza immersiva. Le **lezioni apprese** confermano l'importanza di una progettazione interdisciplinare, capace di integrare diverse competenze e di utilizzare la tecnologia come strumento di mediazione culturale e attivazione del patrimonio, piuttosto che come mera digitalizzazione.

3.4.2 Identificazione e mappatura di bisogni, opportunità e obiettivi

Dall'attività è emerso un confronto attorno a cosa rappresenti per il CdRGF il patrimonio culturale immateriale (ICH) e quali siano gli asset da valorizzare.

I partecipanti hanno riconosciuto l'ICH come strettamente legato alla metodologia progettuale di Ferré, intesa come insieme di saperi tecnici, approcci formativi e capacità di tradurre la cultura visiva e storica in processi di design innovativi. È stato sottolineato come la storia del fashion design, le lezioni di Ferré e il know-how tecnico costituiscano una risorsa immateriale fondamentale, capace di collegare la dimensione progettuale con quella concettuale e narrativa. In quest'ottica, gli asset da valorizzare riguardano tanto la dimensione storica e didattica delle lezioni, quanto la trasmissione di competenze e abilità tecniche che trovano radice nel patrimonio artigianale e nella pratica del progetto come forma di espressione culturale. L'integrazione ha così permesso di rendere più chiaro come valorizzare l'ICH non si limiti alla conservazione dei materiali d'archivio, ma si configuri come patrimonio vivente, in grado di ispirare nuove interpretazioni, progetti di ricerca e percorsi formativi.

Durante il Workshop 1, attraverso l'utilizzo della sezione preliminare dello strumento "TO BE", il CdRGF ha inoltre identificato in maniera sistematica una serie di bisogni, opportunità e obiettivi che costituiscono le basi per lo sviluppo di scenari futuri di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Sul piano dei **bisogni**, è emersa la necessità di rafforzare la capacità curatoriale e di costruire narrazioni condivise attorno al patrimonio, superando criticità legate alla scarsa strutturazione dei contenuti e alla mancanza di strumenti adeguati per la loro reinterpretazione. Sono stati evidenziati problemi connessi alla gestione della proprietà intellettuale, alla difficoltà di navigare materiali complessi senza adeguato supporto tecnico o normativo, e alla necessità di migliorare la fruizione e la trasmissione dei saperi orali e taciti. Altri bisogni riguardano il potenziamento della dimensione interattiva e multiformato delle attività e il rafforzamento della connessione tra archivi digitali e strumenti relazionali.

Accanto a questi bisogni, sono state individuate diverse **opportunità**, tra cui la creazione di nuovi formati narrativi e di esperienze ibride, come piattaforme digitali integrate, la possibilità di offrire servizi di consulenza e ricerca a soggetti terzi, lo sviluppo di community e il coinvolgimento di pubblici diversificati e più ampi. Il CdRGF riconosce inoltre il valore delle collaborazioni con attori esterni, anche in forma di progetti condivisi, valorizzando la propria funzione di nodo di ricerca e disseminazione.

A partire da tali elementi, sono stati delineati **obiettivi** che convergono:

- sulla costruzione di narrazioni inclusive e condivise,
- sul consolidamento di un'infrastruttura digitale capace di integrare archivi, piattaforme e strumenti di interazione,
- sulla sperimentazione di modelli sostenibili che sappiano coniugare accessibilità e inclusività di pubblici diversificati,
- e sull'attivazione di una base progettuale comune che permetta di trasformare

ricerche e conoscenze in pratiche, contenuti e servizi concreti.

L'analisi dei bisogni e delle opportunità si è intrecciata con una **riflessione** approfondita sulle dotazioni tecnologiche del CdRGF, che adotta un approccio orientato non tanto alla mera digitalizzazione, quanto piuttosto alla mediazione culturale e alla costruzione di narrazioni accessibili.

- **Le dotazioni tecnologiche sono impiegate per abilitare esperienze aumentate, facilitare l'accesso ai contenuti e generare nuove narrazioni a partire dai materiali archivistici.** In questa prospettiva, l'archivio è interpretato come un mosaico di conoscenze e sperimentazioni culturali, una “never-ending story” progettata per il futuro, e non come un deposito statico. Le tecnologie digitali permettono così di amplificare il valore del patrimonio, trasformando la curatela in un'esperienza relazionale. Ne sono esempio l'impiego di strumenti di modellazione e prototipazione come CLO3D e le pratiche di fotogrammetria (per la ricostruzione tridimensionale e reverse engineering di capi fragili non movimentabili ai fini documentali, di studio e presentazione) e l'uso di applicazioni di intelligenza artificiale e NLP per l'analisi semantica dei contenuti. Il CdRGF dispone di sistemi customizzati per l'archiviazione e il data management, sviluppati in collaborazione con partner esterni, che sostengono analisi avanzate e processi di metadattazione.
- È stato inoltre sottolineato come **il CdRGF non intenda investire in percorsi di upskilling tecnologico interno su tecnologie altamente specialistiche o soggette a rapido ricambio:** il rischio percepito è infatti quello di un'obsolescenza che vanifichi gli sforzi

di internalizzazione. Per questo motivo, la scelta organizzativa è quella di mantenere il controllo curatoriale e strategico, affidando a fornitori esterni lo sviluppo e l'aggiornamento tecnologico.

- Un ulteriore tema affrontato, infatti, concerne **le competenze professionali e i profili coinvolti nelle attività del CdRGF, che si configurano in maniera composita e ibrida.** Il team è costituito da figure interne ed esterne, con ruoli distribuiti trasversalmente e difficilmente riconducibili a denominazioni univoche. Le risorse interne sono principalmente orientate alla ricerca, progettazione, alla gestione e alla curatela, mentre altre funzioni operative (come la gestione dei social media o dei database) seguono modelli ibridi: vengono ideate e coordinate internamente, ma sviluppate ed eseguite da professionisti esterni.

3.4.3 Sviluppo di un concept strategico

Dopo una fase preparatoria in cui il team Ferré ha avuto occasione di sperimentare l'uso diretto del *“Social Media-based AI-powered Trend Identification Tool”* e il team di ricerca ha rielaborato i desiderata e gli spunti raccolti nel WS1, traducendoli in possibili direzioni progettuali, il WS2 è stato dedicato alla costruzione condivisa di uno scenario strategico utilizzando la sezione “TO BE” dell’*“ICH Digital Valorization Canvas”*.

L'obiettivo principale era quello di tradurre gli obiettivi emersi e le traiettorie individuate in un concept coerente e formalizzato, capace di orientare future azioni

di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale del CdRGF.

Attraverso l'utilizzo dello strumento “TO BE” su Miro, arricchito dai feedback del WS1, i partecipanti hanno collaborato alla scelta e allo sviluppo di uno strategic concept scenario. La prima attività del secondo workshop ha avuto come obiettivo la riflessione condivisa sui bisogni, le opportunità e gli obiettivi da cui partire per immaginare scenari futuri di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale del CdRGF. Attraverso il confronto e la compilazione collaborativa del canvas, i partecipanti hanno individuato alcune priorità chiave che restituiscono la complessità e le potenzialità del CdRGF.

Tra i **bisogni** emersi vi sono l'abilitazione di forme inclusive e interattive di accesso al patrimonio intangibile, capaci di rendere più immediata e coinvolgente la relazione con i contenuti; la necessità di sviluppare modalità di navigazione dialogiche che permettano di esplorare il patrimonio in chiave relazionale; la trasmissione orale del metodo Ferré e dei suoi saperi impliciti, con attenzione a lezioni, appunti e interpretazioni che rappresentano un tratto distintivo dell'archivio; la possibilità di creare esperienze immersive e formative pensate per target educativi.

In termini di **opportunità**, i partecipanti hanno sottolineato la possibilità di immaginare nuovi servizi e modalità di fruizione dell'archivio, strutturare sistemi informativi scalabili, sviluppare pratiche di co-curatela che coinvolgano pubblici diversi, raggiungere nuove comunità e contesti educativi come le scuole, creare connessioni extra archivio e scoprire contenuti inediti attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale.

Gli **obiettivi** individuati convergono su

alcune direttrici centrali:

- la creazione di un'infrastruttura digitale integrata e innovativa, in grado di rendere il patrimonio più navigabile e fruibile;
- la progettazione di strumenti digitali dedicati all'educazione e alla diffusione del sapere;
- il rafforzamento dell'accessibilità al patrimonio immateriale;
- l'attivazione di nuove competenze di curatela e storytelling;
- il coinvolgimento di nuovi pubblici tramite modalità interattive (non necessariamente digitali);
- il potenziamento della dimensione relazionale e partecipativa.

Questa attività ha quindi consentito di tradurre in forma strutturata le istanze emerse dal CdRGF, ponendo le basi per la successiva fase di sviluppo del concept strategico.

Nello specifico, il team TRAMA ha formalizzato tre scenari, sulla base dei dati emersi nel WS1 e connettendoli con i bisogni, obiettivi e opportunità sopra citate:

- **Archivio narrativo curato. Creazione e racconto di storie curate a partire dalle relazioni emerse dall'archivio Ferré.** Creazione di un archivio digitale relazionale con doppio livello: uno interno completo e uno pubblico integrato nel sito web nella forma di una selezione di “storie curate”. L'archivio è interpretato come punto di partenza per costruire una struttura processuale e narrativa, accessibile e orientata alla valorizzazione del patrimonio attraverso lo storytelling, con l'obiettivo di essere maggiormente visibile agli stakeholder

dell'ecosistema.

- **Conversazioni con Ferré. Archivio conversazionale AI-based.** Progettazione di un sistema AI basato su tecnologie NLP (Natural Language Processing), addestrato sui contenuti orali e testuali dell'archivio Ferré. L'obiettivo è attivare una forma di interazione riflessiva con il pensiero e il linguaggio dello stilista, offrendo agli utenti un'esperienza immersiva, dialogica e formativa. Lo scenario punta a valorizzare il patrimonio immateriale e a promuovere strategie di edutainment accessibili e inclusive.
- **Archivio in azione: formazione e co-progettazione con l'“Archivio Ferré”.** Attivazione di corsi executive rivolti a studenti e professionisti, basati sull'approccio progettuale di Ferré e sulle opportunità di valorizzazione del sapere intangibile raccolto in un archivio digitale. I partecipanti co-progetteranno, attraverso project work, idee progettuali in ambito moda sulla base del sapere custodito nell'archivio digitale. Lo scenario punta alla formazione, alla sostenibilità economica attraverso autofinanziamento e alla scalabilità di format precedentemente sperimentati.

Iniziare il WS2 a partire dagli scenari ha permesso di riflettere collettivamente sulle potenzialità evolutive del CdRGF, stimolando una visione prospettica che, pur non costituendo una strategia digitale completa, ha fornito basi solide per lo sviluppo futuro.

Il risultato del workshop è stata la scelta e ridefinizione dello scenario denominato “*Conversazioni con Ferré. Archivio conversazionale AI-based*”, centrato sull'idea di attivare un archivio orale dinamico, supportato da intelligenza artificiale, capace di interagire con gli utenti e trasmettere i principi del “metodo Ferré” in forma dialogica. La sessione si è chiusa con un momento di riflessione dedicato alla valutazione dell'esperienza d'uso della piattaforma TRAMA e alla discussione di limiti, opportunità e condizioni necessarie per garantire la sostenibilità e la coerenza dello scenario rispetto agli obiettivi del CdRGF.

Focus scenario progettuale:

Conversazioni con Ferré. Archivio conversazionale AI-based

Lo scenario identifica come centrale il **patrimonio** legato alle tradizioni ed espressioni orali, intese come veicolo del metodo e del pensiero progettuale di Gianfranco Ferré. A queste dimensioni si affiancano le competenze artigianali racchiuse nei capi e nei cartamodelli, i processi creativi codificati nei testi e negli artefatti, le narrazioni archivistiche che hanno strutturato l'identità progettuale dell'archivio, e le pratiche di oral history che testimoniano il dialogo costante tra Ferré e il suo contesto culturale, grazie anche alle voci dei professionisti con cui ha collaborato.

Per garantire la trasmissione di questo patrimonio, il progetto prevede l'uso integrato delle **fonti** già disponibili, quali l'archivio Ferré, fonti orali, materiali testuali e fotografici, appunti di lavoro, affiancato da processi inediti di ricerca storica, analisi del patrimonio, storytelling archivistico e ricerca fotografica. Durante la discussione è emersa la consapevolezza che l'archivio relazionale, già in corso di costruzione, costituisca un prerequisito fondamentale, pur essendo al momento utilizzato solo come risorsa interna e non ancora aperto al pubblico. Le **tecnologie di acquisizione** menzionate includono database già sviluppati dalla Fondazione Gianfranco Ferré e la registrazione di fonti orali, mentre per la **rappresentazione** sono stati discussi strumenti di trascrizione, sound analysis, modelli di AI Generativa e algoritmi NLP. L'**output** previsto è lo sviluppo di un algoritmo addestrato sul dataset dell'“archivio del Centro di Ricerca Gianfranco Ferré”, capace di abilitare nuove forme di interazione con il patrimonio immateriale.

Lo scenario ha l'**obiettivo** di trasformare l'oralità connessa alla figura e alle pratiche di Gianfranco Ferré in un dispositivo vivo e dinamico. La **disseminazione** è prevista attraverso: piattaforme digitali potenziate da AI, oggetti interattivi, smart mirrors e strumenti di design dell'esperienza (UX/UI, audio e sound design, digital storytelling). Le **modalità di fruizione** immaginate includono:

- Un archivio digitale interrogabile tramite AI, o una piattaforma conversazionale con contenuti generati e resi accessibili in chiave dialogica;
- Mostre interattive in spazi dedicati, arricchite da oggetti interattivi costituiti da riproduzioni 3D di elementi significativi dell'archivio, utilizzati come narratori;
- Iniziative partecipative con comunità fino a quel momento non raggiunte dal CdR;
- Un museo virtuale.

I **beneficiari** individuati includono ricercatori e studiosi, curatori e operatori culturali, studenti, comunità creative, istituzioni culturali e il grande pubblico

Come precedentemente accennato,

l'idea dietro al concept strategico selezionato è quella di addestrare un sistema AI con tecnologie NLP sui contenuti dell'Archivio Ferré, per attivare interazioni riflessive con il pensiero e il linguaggio dello stilista.

L'esperienza proposta è intesa per essere immersiva, dialogica e formativa. Le parole chiave associate, emerse anche nel workshop,

sono: oralità aumentata, archivio dinamico, storytelling dialogico.

Nel corso della discussione è stato ribadito che l'uso dell'AI dovrà essere basato su dataset testuali, evitando pratiche considerate inappropriate come la riproduzione artificiale della voce di Gianfranco Ferré. La **riflessione** collettiva ha sottolineato come lo scenario possa costituire un'occasione per valorizzare l'intangibile attraverso un linguaggio nuovo e accessibile.

Un aspetto cruciale del progetto riguarda l'attivazione delle **competenze** necessarie per garantire la qualità e la sostenibilità di ciascuna fase. Alcune di queste risorse sono già presenti all'interno del CdRGF, in particolare quelle legate alla ricerca storica, all'analisi del patrimonio, alla gestione di database e alla curatela digitale. Queste competenze interne costituiscono la base per la raccolta, l'ordinamento e l'interpretazione dei materiali, così come per la progettazione di strategie di fruizione culturale. Accanto a esse si rende però indispensabile il coinvolgimento di competenze esterne altamente specializzate, capaci di integrare e ampliare l'orizzonte progettuale: dal sound e audio design per la registrazione e l'elaborazione delle fonti orali, al Natural Language Processing per lo sviluppo dell'algoritmo, fino al physical computing, alla programmazione e al 3D modeling/scanning/printing per la realizzazione di oggetti interattivi. A queste si affiancano le competenze di interaction e UX/UI design, di exhibition e spatial design, fondamentali per tradurre l'archivio dinamico in esperienze accessibili e coinvolgenti. L'integrazione di risorse interne ed esterne, dunque, non è soltanto un requisito tecnico, ma rappresenta un vero e proprio dispositivo strategico per trasformare l'intangibile in un patrimonio condiviso e aperto.

Parallelamente, il progetto si fonda su un modello di sostenibilità economica che combina diverse **forme di finanziamento**, calibrate in relazione alle specifiche esigenze delle fasi operative. Le prime attività di raccolta, ordinamento e sperimentazione possono essere avviate grazie a risorse autofinanziate, che garantiscono agilità e rapidità nei processi esplorativi. Il supporto accademico e istituzionale risulta determinante per la definizione degli standard, l'uso delle infrastrutture di ricerca e l'addestramento dell'algoritmo, mentre i fondi pubblici diventano essenziali per le campagne di acquisizione su larga scala, la conservazione a lungo termine e le iniziative partecipative. Infine, la fase di disseminazione trova nel sostegno corporate un alleato privilegiato per la realizzazione di allestimenti, smart mirrors, oggetti interattivi e piattaforme digitali scalabili. La combinazione modulare di queste risorse economiche ha il potenziale di assicurare la fattibilità del progetto e mettere in dialogo ricerca, istituzioni e imprese.

Sono stati discussi diversi **vincoli** operativi e istituzionali. Sul piano giuridico, i partecipanti hanno evidenziato la necessità di gestire correttamente copyright e diritti di proprietà intellettuale, soprattutto sulle campagne fotografiche, mentre il resto dell'archivio risulta di proprietà del CdRGF. È stata inoltre segnalata la complessità di gestione delle ontologie e tassonomie legate all'archivio, nonché la necessità di semplificare i sistemi di classificazione già in uso. Infine, sono stati ricordati i vincoli infrastrutturali (e.g. scelta della piattaforma di machine learning) e quelli istituzionali legati alla governance del Politecnico.

4.4 Valutazione degli strumenti TRAMA

4.4.1 "ICH Digital Valorization Canvas"

Durante il primo workshop, i partecipanti del Centro di Ricerca Gianfranco Ferré hanno condiviso le prime impressioni sull'esperienza di compilazione autonoma e sull'efficacia del Canvas come supporto alla mappatura delle iniziative "AS IS". È emersa una valutazione complessivamente positiva: il Canvas è stato percepito come un dispositivo utile per sistematizzare e rendere leggibili le molteplici dimensioni dei progetti già avviati, permettendo di distinguere in maniera chiara elementi come fonti, tecnologie, forme di disseminazione e beneficiari. La restituzione ha messo in luce il valore dello strumento come griglia di orientamento, capace di offrire una visione d'insieme ordinata e di facilitare il confronto interno. Al tempo stesso, i partecipanti hanno segnalato alcune difficoltà legate alla categorizzazione dei contenuti e alla necessità di adattare certe voci alla specificità del contesto Ferré, caratterizzato da un patrimonio fortemente ibrido e trasversale. In generale, il feedback ha confermato l'utilità del framework come base di lavoro flessibile e condivisa, pur evidenziando l'importanza di un accompagnamento metodologico per guidarne l'applicazione e sfruttare appieno le potenzialità.

La sezione "TO BE" dell'"**ICH Digital Valorization Canvas**", basata sui base dei feedback raccolti nel primo workshop rispetto alla navigazione e struttura della sezione "AS IS", è stata percepita durante il secondo workshop come notevolmente migliorata. Le modifiche hanno riguardato la rimozione di sezioni ridondanti, l'introduzione di connessioni trasversali tra elementi e l'aggi-

unta di legende e icone per distinguere risorse interne, riattivabili o da ricercare all'esterno. Questi accorgimenti hanno reso lo strumento più flessibile e meglio rispondente alle esigenze del Centro, che nella prima versione lamentava una certa rigidità e compartimentazione. Nella nuova configurazione, il tool si è rivelato efficace nel sostenere il processo di costruzione degli scenari, consentendo di collegare bisogni, opportunità e obiettivi in una visione integrata, e facilitando così la definizione di traiettorie strategiche più realistiche e condivise.

4.4.2 "Social Media-based AI-powered Trend Identification Tool"

Durante il WS1, la "**Social Media-based AI-powered Trend Identification Tool**" è stata al centro di una riflessione sul suo potenziale applicativo. Sebbene la versione finale dello strumento non fosse navigabile in modo interattivo durante la sessione, i partecipanti hanno seguito una navigazione guidata delle sue sezioni. Hanno riconosciuto il valore dello strumento come supporto per comprendere il posizionamento del Centro rispetto alle conversazioni della community e per orientare attività future. Contestualmente, hanno segnalato alcune criticità, tra cui difficoltà di comprensione di sezioni ed etichette eccessivamente tecniche, granularità eccessiva dei contenuti e limitata contestualizzazione dei trend, presentati unicamente come agglomerati di parole chiave con indici di crescita.

Nel corso del WS2, la presentazione della versione aggiornata dello strumento ha suscitato pareri positivi riguardo alla sua capacità di offrire uno spaccato iniziale sui trend emergenti e sulle parole chiave, utili a contestualizzarli. I partecipanti hanno sottolineato come la consultazione dei trend potesse supportarli nell'immagin-

are traiettorie future o nel validare la coerenza di una direzione strategica rispetto ai trend stessi. Particolare interesse è stato inoltre espresso nei confronti delle parole chiave identificate nei trend, poiché hanno stimolato riflessioni sulle scelte linguistiche utilizzate dal Centro per comunicare le proprie attività sui canali social.

Durante la sessione, i partecipanti hanno esplorato una sezione contenente otto trend precedentemente generati dal team TRAMA. Per ciascun trend erano disponibili: una descrizione, una raccolta di parole chiave su patrimonio intangibile, tecnologie, competenze ed eventi correlati, insieme a una selezione di post rilevanti. Tra i trend presenti, i partecipanti hanno evidenziato come particolarmente significativo il cluster "Voice Archives" in connessione con lo scenario "Conversazioni con Ferré", confermando la pertinenza del legame tra tecnologie conversazionali e valorizzazione dell'oralità. Notevole è stata anche la curiosità suscitata dai riferimenti a ricerche e progetti citati nel trend, a dimostrazione dell'interesse per l'ispirazione derivata da altri progetti.

Tra i limiti evidenziati, i partecipanti hanno segnalato l'impossibilità di navigare autonomamente lo strumento, sottolineando la necessità di una maggiore accessibilità e della possibilità di generazione dei trend attraverso selezione di parole chiave "custom". Inoltre, alcuni trend sono stati giudicati troppo generici e "artificiali", evidenziando l'esigenza di iterazioni successive da parte del team TRAMA, in collaborazione con Icoolhunt, finalizzate alla revisione dei prompt e della pulizia dei dati per la generazione delle descrizioni dei trend.

4.4.3 Wireframe Piattaforma ICH Atlas

Il wireframe della Piattaforma ICH Atlas è stato utilizzato principalmente come occasione per riflettere sulle modalità di disseminazione e fruizione dei contenuti del CdRGF. Il confronto ha messo in luce l'interesse del Centro a bilanciare contenuti curati e contenuti interattivi, rafforzando l'attenzione alla dimensione narrativa e partecipativa come chiave di accesso all'archivio. In questo senso, l'esperienza con piattaforme come Google Arts & Culture è stata richiamata come riferimento utile per immaginare modelli di coinvolgimento del pubblico. Allo stesso tempo, la discussione ha evidenziato le criticità legate alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale e alla strutturazione di ontologie e tassonomie archivistiche, elementi che rimangono determinanti per comprendere fino a che punto sia possibile aprire e rendere accessibili i contenuti online.

4.4.4 Serie di volumi DESIGNxICH

Infine, il layout del report semestrale TRAMA è stato presentato come strumento metodologico di restituzione e validazione. I partecipanti hanno riconosciuto il suo valore in termini di trasparenza e sistematicità, apprezzandolo come indice utile a seguire in modo chiaro la logica del progetto. Il modello consente di tracciare passo dopo passo l'evoluzione degli scenari e di verificare la coerenza delle scelte con gli obiettivi individuati, rafforzando così la capacità del Centro di monitorare e validare le strategie emergenti. Lo strumento è stato quindi percepito non soltanto come supporto tecnico, ma anche come dispositivo organizzativo in grado di consolidare l'approccio condiviso alla sperimentazione.

3.5 Conclusioni

I due workshop hanno permesso di sviluppare un percorso progressivo e coerente di esplorazione e di progettazione, in cui i contenuti emersi si sono intrecciati con la sperimentazione degli strumenti TRAMA, generando risultati concreti sia sul piano conoscitivo che su quello strategico.

Nel primo workshop, l'utilizzo dell'"ICH Digital Valorization Canvas" ha favorito una riflessione approfondita sul patrimonio culturale immateriale legato a Ferré, portando a mappare progetti, competenze, ruoli professionali, tecnologie e output di digitalizzazione. Lo strumento ha stimolato il confronto sulle modalità di descrizione e classificazione, evidenziando criticità (come la necessità di dare priorità all'identificazione del patrimonio intangibile e di rendere più chiare le relazioni tra ruoli e competenze) ma anche potenzialità, soprattutto come supporto alla riflessione per istituzioni meno strutturate. Il primo workshop ha quindi prodotto una base concettuale condivisa e un set di apprendimenti sul metodo, aprendo la strada alla fase successiva.

Nel secondo workshop, grazie all'evoluzione e integrazione del Canvas, i partecipanti hanno potuto trasformare i bisogni e le opportunità individuate in veri e propri scenari strategici. Tra questi, è stato scelto e dettagliato il progetto "Conversazioni con Ferré. Archivio conversazionale AI-based", che ha messo al CdRGF l'esplorazione del patrimonio immateriale attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale e di sistemi di metadatozione avanzata, con prospettive di fruizione inclusiva, educativa e partecipativa. Il processo di selezione e affinamento

dello scenario ha permesso di far emergere con maggiore chiarezza vincoli, opportunità e traiettorie di sviluppo.

CAPITOLO 4

Pilota 2.

Descrizione e analisi di progetti di mappatura del Patrimonio Immateriale con il Progetto Changes.

Il Pilota 2 aveva come obiettivo principale quello di testare l'efficacia e la completezza dell'"ICH Digital Valorization Canvas", attraverso il coinvolgimento diretto di diversi attori impegnati in progetti di valorizzazione digitale del patrimonio immateriale.

4.1 Obiettivi

Il pilota si è proposto di:

- supportare un'analisi dello stato dell'arte (AS IS) di una serie di pratiche digitali relative al patrimonio culturale immateriale, sviluppate da più gruppi interdisciplinari coinvolti nello stesso progetto nazionale;
- Utilizzare gli strumenti TRAMA per sistematizzare, rendere comparabili e intercomunicabili le caratteristiche dei singoli progetti, in un'ottica di costruzione di una narrazione corale dell'impegno di valorizzazione dell'intangibile nell'ambito di un'unica iniziativa nazionale;
- Combinare la compilazione dello strumento con focus group, utilizzandoli come stimolo per approfondire strategie di gestione delle competenze, sfide e opportunità, nonché come occasione di apprendimento reciproco tra i gruppi coinvolti.

Per il Pilota 2 è stata utilizzata una versione aggiornata dell'"ICH Digital Valorization Canvas".

4.2 Partecipanti

Il Pilota 2 ha coinvolto i membri di dieci gruppi di ricerca interdisciplinari impegnati in attività di mappatura del patrimonio immateriale nell'ambito del progetto *CHANGES. Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society* (2022–2025).

CHANGES è un Partenariato Esteso finanziato dal PNRR (Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 2, Investimento 1.3) che unisce università, enti di ricerca, imprese, centri di eccellenza. Il progetto mira a promuovere un sistema di cooperazione interdisciplinare e interistituzionale per la conoscenza, la gestione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale.

All'interno di CHANGES, lo Spoke 2 è dedicato alla promozione della creatività e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative che favoriscano nuove forme di imprenditorialità e arricchiscano il panorama culturale attraverso arti performative, musica, media audiovisivi, design, moda, e diversità linguistica. Una delle attività dello Spoke 2 è la mappatura del patrimonio culturale immateriale (WP1) nelle forme sopra citate.

I dieci gruppi che hanno preso parte al Pilota 2 appartenevano ad ambiti disciplinari differenti: Cinema, Musicologia, Design, Comunicazione, Moda, Teatro (tre sotto-gruppi), Enogastronomia e Linguistica. Tra questi, cinque gruppi hanno

Fig. 5 Sezione "AS IS" aggiornata dell'"ICH Digital Valorization Canvas"

partecipato a due focus group, nei quali hanno condiviso riflessioni sull'esperienza di compilazione dello strumento, oltre ad evidenziare sfide e lezioni apprese nello sviluppo dei rispettivi progetti.

La collaborazione con CHANGES è nata da un confronto con il team responsabile della narrazione corale dei progetti sulla piattaforma del partenariato, che aveva evidenziato la necessità di strumenti in grado di facilitare connessioni trasversali e di costruire una narrazione condivisa tra gruppi diversi. Lo strumento individuato per rispondere a questa esigenza è stato l'"ICH Digital Valorization Canvas", già precedentemente presentato ai membri di CHANGES. Dal punto di vista del team TRAMA, l'orientamento del Pilota

2 verso il progetto CHANGES presentava alcuni vantaggi strategici rilevanti:

- In primo luogo, la **pluralità dei patrimoni coinvolti** (dai dialetti alla cultura gastronomica, fino al cinema) avrebbe consentito di osservare tanto elementi trasversali quanto specificità nei processi di mappatura e digitalizzazione, offrendo così un terreno fertile per l'analisi comparativa.
- In secondo luogo, la **presenza di collaborazioni interistituzionali** avrebbe potuto arricchire il confronto. Sebbene i gruppi fossero a prevalente composizione accademica, molti operavano in sinergia con imprese culturali e creative (ICC), musei, enti territoriali e associazioni, portando testimonianze di

prospettive su approcci alla collaborazione e competenze complementari.

- Infine, la **diversità disciplinare dei gruppi** partecipanti avrebbe offerto l'opportunità di indagare differenti livelli di familiarità con la dimensione lessicale e terminologica degli strumenti TRAMA. Tale eterogeneità rappresentava un'occasione per raccogliere stimoli utili allo sviluppo futuro degli strumenti, con particolare riferimento alla loro adattabilità a pubblici con background disciplinari eterogenei.

4.3 Metodologia

Il percorso di coinvolgimento dei gruppi del progetto CHANGES è stato articolato in più fasi, pensate per accompagnare progressivamente i partecipanti all'analisi dello stato dell'arte fino all'elaborazione di riflessioni trasversali.

Nello specifico, si sono susseguite le seguenti fasi:

- 1 **Incontro preliminare** con il team ristretto CHANGES per comprendere i bisogni del progetto e condividere l'opportunità di testare e adattare lo strumento TRAMA alle esigenze emerse (Fig. 5).
- 2 **Organizzazione di un seminario** dedicato alla presentazione dei risultati del progetto

TRAMA e dell’*“ICH Digital Valorization Canvas”* (D4.2), volto a coinvolgere i gruppi nella sperimentazione.

3 **Creazione e condivisione di una Miro board** per ciascun gruppo ospitante l’*“ICH Digital Valorization Canvas”*, accompagnato da istruzioni per la descrizione e analisi dei progetti, favorendo un linguaggio e un approccio comuni.

4 **Svolgimento di due focus group** da remoto, con rispettivamente 6 e 8 partecipanti, durante i quali i gruppi hanno condiviso oltre alla loro esperienza di utilizzo dello strumento, le loro esperienze nei processi di digitalizzazione e valorizzazione dell’ICH: le competenze coinvolte nei progetti svolti, le sfide e le opportunità emerse, oltre a riflessioni sulla sostenibilità futura dei progetti. Tutti i partecipanti hanno ricevuto e firmato l’informativa, e gli incontri sono stati registrati e trascritti per l’analisi.

Le registrazioni degli incontri sono state trascritte e analizzate con approccio tematico (lettura iterativa, codifica per macro-domini, comparazione incrociata e sintesi narrativa)

4.4 Risultati

Questa sezione presenta i risultati emersi dalla compilazione autonoma dell’*“ICH Digital Valorization Canvas”* e dai focus group successivi. La trattazione è articolata in due parti.

- La prima parte è dedicata all’illustrazione dei progetti, utilizzando le descrizioni sintetiche fornite dai gruppi secondo la formula prevista dal Canvas, integrate da un elenco dei principali canali di fruizione associati a ciascun progetto.
- La seconda parte si concentra sui feedback specifici relativi al Canvas, mettendo in evidenza percezioni, osservazioni critiche e potenzialità dello strumento così come rilevate dai partecipanti.

L’analisi dei dati è stata condotta triangolando le informazioni inserite nel Canvas con quanto emerso durante i focus group, i quali hanno fornito ulteriori elementi di riflessione emersi dalla conversazione, stimolata dal ripercorrere collettivamente l’esperienza di compilazione dello strumento.

4.4.1 Progetti descritti con l’utilizzo del Canvas “AS IS”

Nella pagina a seguire sono fornite tutte le descrizioni dei progetti sviluppate dai diversi gruppi come da inserimento all’interno dell’*“ICH Digital Valorization Canvas”*.

Digitalizzazione del corpus Manzini & Savoia

Gruppo Linguistica

Il progetto di digitalizzazione del corpus Manzini & Savoia ha l’obiettivo di preservare e rendere accessibile il patrimonio culturale immateriale legato alla micro-variazione morfosintattica dei dialetti italiani e romanci. Il progetto è pensato per supportare linguisti, ricercatori e comunità locali, perché la frammentazione dei corpora dialettali e la scarsa interoperabilità ne limitavano finora l’uso scientifico e didattico. Nello specifico, sono stati raccolti 64.472 esempi linguistici in trascrizione IPA con glosse italiane, provenienti da 457 dialetti italiani, 9 varietà còrse e 19 varietà elvetiche, e catalogati secondo metadati relativi a nome del dialetto, località, georeferenziazione e variabili morfosintattiche.

La censura cinematografica in Italia

Gruppo Cinema

Il progetto “La censura cinematografica in Italia” si propone di digitalizzare e rendere disponibile al pubblico i fascicoli dell’archivio della censura cinematografica, custodito a Roma presso la Direzione Generale Cinema e Audiovisivi del Ministero della Cultura. Il progetto lavora su un patrimonio che è di natura materiale (il cinema, gli archivi), ma viene approcciato secondo i codici della storia della cultura, invece immateriale.

MAPSEM. Mapping Printed Sources of Entertainment Music in Twentieth-Century Italy

Gruppo Musicologia

Il progetto “MAPSEM” ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di pratiche e saperi legati alla produzione e alla circolazione della musica d’uso in Italia nel primo Novecento, attraverso la mappatura di un corpus rappresentativo di edizioni a stampa. Si concentra sul patrimonio culturale immateriale legato alle musiche di intrattenimento e d’uso quotidiano – dal ballo al café-chantant, dalla rivista al cinema – che costi-

tuono un tessuto fondamentale della vita sociale e musicale del periodo. Il progetto è pensato per ricostruire le reti di relazioni tra opere, autori, editori, generi e pratiche esecutive, offrendo strumenti di analisi e accesso innovativi a studiosi, studenti, istituzioni musicali e bibliotecarie, nonché a comunità culturali interessate alla storia dell’intrattenimento popolare.

Treccani Gusto

Gruppo Enogastronomia

Il progetto “Treccani Gusto” ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale immateriale legato alla cultura gastronomica italiana. Il progetto è pensato per mettere a disposizione di studiosi, professionisti e appassionati una biblioteca digitale del gusto, perché cresce l’esigenza di comprendere il cibo non solo come nutrimento, ma come specchio della società, della storia e delle identità locali. Nello specifico, sono state consultate e raccolte le annate storiche della rivista La Cucina Italiana (1929-1943) e catalogate secondo criteri di data, autore, ricetta, ingredienti, tecniche culinarie e contesto culturale.

La formazione dei mestieri dello spettacolo nel Lazio

Gruppo Teatro

La ricerca “La formazione dei mestieri dello spettacolo nel Lazio” ha l’obiettivo di mappare le scuole di formazione nei mestieri dello spettacolo presenti sul territorio della regione Lazio. La mappa, risultato di un questionario creato ad hoc per le scuole attraverso cui queste ultime hanno potuto autonomamente produrre una serie di dati, oltre a costituire un punto di partenza per una riflessione sulla presenza di strutture didattiche nell’ambito dello spettacolo nel nostro territorio ha l’ambizione di poter costituire in futuro un osservatorio per chiunque nel Lazio decida di iscriversi ad una scuola del genere e cerchi la possibilità a lui/lei più confacente.

MAT. Mappa Archivi del teatro (Milano-Roma)

Gruppo Teatro

“MAT - Mappa Archivi del teatro (Milano-Roma)” ha l’obiettivo di mappare gli archivi teatrali presenti nelle città di Roma e Milano. Il progetto è pensato per agevolare studiosi, artisti, utenti interessati al teatro, lavoratori nel settore dello spettacolo nella visualizzazione e consultazione degli archivi teatrali presenti nei territori indicati. La necessità della mappatura risiede nella dispersione del materiale teatrale indicato dovuta soprattutto alla natura eterogenea di questo materiale. Nello specifico sono stati raccolti dati relativi alla localizzazione e alla consultabilità degli archivi, nonché ai servizi forniti dagli stessi.

Mappatura dei teatri in forma cooperativa

Gruppo Teatro

La “Mappatura dei teatri in forma cooperativa” prevede il censimento di circa settanta cooperative teatrali attive; il racconto di un modello di gestione dell’impresa teatrale e dei suoi impatti artistici e sociali; la valorizzazione degli archivi delle cooperative mediante la descrizione e la digitalizzazione di documenti significativi; l’individuazione di percorsi tematici e narrativi che permettano di comprendere la specificità del teatro cooperativo.

Fashion Cultural Heritage – Memorie, musei, esperienze

Gruppo Moda

Il progetto “Fashion Cultural Heritage – Memorie, musei, esperienze” ha l’obiettivo di valorizzare e rendere accessibile il patrimonio culturale immateriale legato alla moda italiana, ai saperi artigianali e alle pratiche creative. Il progetto è pensato per coinvolgere e connettere musei, archivi, ricercatori, designer, artigiani, studenti e pubblico perché è necessario preservare, raccontare e innovare una tradizione spesso frammentata e poco visibile. Nello specifico, sono stati raccolti dati su oltre 1.000 musei, archivi e

collezioni e catalogati secondo metadati relativi a localizzazione, tipologia, contenuti moda, materiali, immagini e contatti.

RICH. Rito e Cultural Heritage

Gruppo Comunicazione

Il progetto si inserisce nell’ambito del Design della Comunicazione e del Patrimonio storico d’impresa, focalizzandosi sulle aziende del Lazio che hanno prodotto una comunicazione iconica e autoriale di qualità. La ricerca si concentra sull’iterazione di pratiche simboliche attraverso artefatti di comunicazione visiva e multimediale – dall’editorial all’exhibit – analizzando come questi elementi contribuiscano alla costruzione della brand reputation. Il deliverable finale è la progettazione di una piattaforma digitale di sistematizzazione e narrazione dei materiali, offrendo una risorsa per la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico d’impresa.

“A tutte le ore”

Gruppo Design

Il progetto “A tutte le ore” ha l’obiettivo far emergere il valore delle relazioni e reti sociali come linfa del design, l’importanza del tempo informale e libero come spazio generativo, la natura dell’oralità come sapere vivo e vulnerabile, il dialogo tra ricerca accademica e narrazione culturale, che rende accessibile a pubblici diversi un patrimonio complesso. Le fonti raccolte sono variegata e includono testimonianze orali, disegni d’autore, estratti di libri e biografie, fotografie storiche, documentazione storica e geolocalizzazione di locali (caffè, bar, club, discoteche) con metadati associati al periodo di attività, frequentatori, storie e luoghi connessi. I canali di fruizione di tale patrimonio orale includono: un podcast, un libro sonoro, un evento dedicato al lancio del podcast, una piattaforma interattiva.

4.4.2 Percepita utilità del framework

Dall’analisi dei focus group emerge una percezione complessivamente positiva rispetto all’utilità del framework, articolata lungo diverse dimensioni.

Canvas come strumento organizzativo

Un primo elemento riguarda la **funzione del Canvas come strumento di organizzazione e sistematizzazione del lavoro svolto**. P1 ha descritto la “*necessità di trovare la quadra logica nella complessità*” e ha evidenziato come il Canvas sia stato utile per “*mettere a sistema la ricerca*”, percezioni condivise da P5, P6, e P3.

Diversi partecipanti hanno sottolineato come il Canvas abbia **offerto un linguaggio e una struttura interpretativa utile per rileggere criticamente i progetti** (P2, P3) e sia stata un’occasione per “*reinterpretare*” ciò che è stato fatto, ciò che si sta facendo o ciò che si potrebbe fare (P5). La **funzione di semplificazione, supporto alla comunicazione e comparazione** tra i progetti è stata anch’essa riconosciuta e apprezzata (P3, P7).

L’utilizzo del Canvas **ha inoltre favorito una maggiore consapevolezza del lavoro svolto**. Partecipanti come P1 e P9 hanno descritto come la discussione collettiva con il proprio team davanti al Canvas compilato abbia fatto emergere la percezione di aver realizzato più attività di quanto inizialmente percepito e di “*tracciare [...] un indice*” (P1) dell’evoluzione del progetto, tracciando il filo conduttore tra le diverse attività svolte.

Dalle testimonianze dei partecipanti, il Canvas non si limita ad essere percepito come

un semplice strumento organizzativo, ma anche come **catalizzatore di riflessione critica e consapevolezza collettiva**. La sua struttura ha permesso di dare ordine alla complessità e di **rendere visibili relazioni, progressi e lacune all’interno del lavoro svolto**.

Allo stesso tempo, il Canvas è stato visto come uno strumento utile a **favorire per la comunicazione interna ed esterna**, fornendo un linguaggio condiviso che supporta la condivisione delle idee e la negoziazione di significati tra i membri del team. In questo senso, esso può essere interpretato come **uno strumento sia di sintesi sia di stimolo interpretativo**.

Canvas come strumento ispirazionale

Una seconda dimensione riguarda la capacità dello strumento di **stimolare nuove prospettive ed ispirare**.

Diversi partecipanti hanno sottolineato come il framework abbia permesso di guardare ai propri progetti da angolazioni differenti, **incoraggiando un pensiero più strutturato e divergente** rispetto alle pratiche abituali.

P5 ha evidenziato che “*la possibilità di ragionare in termini strutturati*”, ha aiutato a “*mettere a fuoco elementi*” precedentemente conosciuti, ripensandoli “*in una maniera diversa, in un’ottica di dialogo con delle strutture*” interpretative altre. In modo analogo, P9 e P3 hanno segnalato che l’uso dello strumento **ha favorito la generazione di nuove idee e prospettive** sull’impiego del digitale e la riflessione su sviluppi futuri non previsti inizialmente. Per esempio, P2 riferendosi ai contenuti ispirazionali contenuti nei suggerimenti di compilazione ha riportato che “*per il [suo] punto di vista di archivistica è un’opportunità futura utilizzare questi strumenti innovativi e approcci creativi*” per

Fig. 6 Board dedicata ai progetti realizzati dal Gruppo Teatro

coinvolgere pubblici non tecnici. In queste parole emerge una percezione del Canvas come **uno strumento capace di stimolare riflessioni sulle possibilità** di allargamento del pubblico attraverso lo sviluppo di progetti creativi più accessibili, capaci di tradurre contenuti complessi.

Questa **funzione ispiratrice è stata riconosciuta anche retrospettivamente**: alcuni partecipanti hanno espresso il dispiacere di non aver potuto utilizzare il Canvas nelle fasi iniziali dei progetti. P8 ha sottolineato come gli *“approcci creativi”* proposti avrebbero potuto generare ulteriori opportunità se fossero stati introdotti all’inizio del lavoro. In modo analogo, P7 ha osservato che confrontarsi nelle fasi iniziali del progetto con tali stimoli avrebbe permesso di integrare diversi spunti e idee. Infine, P5 ha evidenziato l’utilità e la necessità di disporre in concomitanza con il *“lessico e della griglia”* del framework nelle fasi iniziali del progetto, di **un processo di accompagnamento e guida** da parte di soggetti in grado di orientare le riflessioni verso le categorie identificate.

Numerosi partecipanti hanno sottolineato la **potenzialità di riutilizzo futuro dello strumento** (P9, P2) come strumento operativo per continuare ad esplorare opportunità offerte dagli asset digitali sviluppati in seno al progetto e come strumento condiviso con gli altri membri del team per comunicare e riflettere sui progetti.

Canvas come strumento relazionale

Un terzo aspetto rilevante è legato alla capacità dello strumento di **favorire relazi-**

oni, comparazioni e senso di connessione tra progetti diversi. P3 ha evidenziato come lo strumento abbia permesso di identificare correlazioni tra unità di lavoro inaspettate, mentre P2 ha mostrato interesse verso gli elementi in grado di collegare i vari gruppi attraverso la triangolazione dei dati offerta dalla struttura di TRAMA.

La rigidità relativa del framework è stata valutata positivamente, poiché facilita l’emersione di punti di contatto tra progetti (P8). Pur non essendo considerata uno strumento adatto a comunicare direttamente la complessità dei singoli progetti, è risultata invece essenziale come strumento *“meta”*, in grado di **supportare l’esplorazione, l’analisi e la rappresentazione delle connessioni tra iniziative diverse**. P5 ha aggiunto che la consapevolezza condivisa dello scopo dell’utilizzo del framework TRAMA nell’ambito del progetto CHANGES ha permesso di *“rinunciare a determinate sfumature in nome del dialogo”* con le mappature sviluppate dagli altri gruppi.

4.4.3 Esperienza di compilazione del Canvas

Dall’analisi dei focus group emerge una valutazione articolata del Canvas, che combina aspetti positivi relativi alla sua utilità percepita con osservazioni critiche. Le testimonianze raccolte mettono in luce sia il valore dello strumento come supporto alla strutturazione e alla visualizzazione dei progetti, sia una serie di

tensioni legate alla sua applicazione pratica relative alla sua struttura, all’ambiguità terminologica, agli strumenti di facilitazione e all’uso della piattaforma Miro, supporto digitale collaborativo per la compilazione.

Complessità e semplificazione

La compilazione del Canvas ha richiesto talvolta un processo di semplificazione dei contenuti, soprattutto per adattare materiali complessi a una struttura comune. P3 ha riportato una tensione: da un lato, la compilazione ha fatto *“apparire anche fin troppo semplice il lavoro [...] svolto [dal gruppo] rispetto alla complessità delle cose che erano previste e suggerite”*, dall’altro ha avuto la sensazione che la struttura rigida del framework l’abbia portata a *“fare un’operazione di semplificazione rispetto a tutti gli output che erano stati prodotti”* in seno al progetto. Percezione riportata da più di un partecipante nel corso del focus group (P2, P4).

Al contempo, la struttura rigida del framework è stata considerata un elemento positivo per facilitare l’individuazione di relazioni tra progetti. P7, P5 e P8 hanno riconosciuto che la struttura rigida aiutasse a far emergere dei punti di connessione tra progetti apparentemente molto diversi per natura del patrimonio e discipline coinvolte. Inoltre, P6 ha confermato l’effetto positivo della rigidità della struttura sul focus, sottolineando che *“visivamente è stato molto d’aiuto”* perchè *“non permetteva [...] di divagare, ma manteneva il focus molto bene vista”*.

La tensione tra realtà e modellizzazione, tra flusso organico e iterativo della ricerca e flusso ordinato e lineare del framework, tra complessità e semplificazione ha portato alcuni partecipanti a proposte di modifiche o adattamenti, ad esempio, modi per rendere il framework più flessibile in merito a fasi sovrapposte e iterazioni nel processo di valorizzazione: *“per riconoscersi di più in una timeline che non è per tutti lineare”* (P1).

I ruoli dei supporti di facilitazione

L’inserimento di supporti aggiuntivi, come post-it precompilati, è stato generalmente apprezzato da tutti i partecipanti. Tuttavia, sono emerse **riflessioni critiche sull’equilibrio tra guida e autonomia nella compilazione**, evidenziando che tali supporti possono talvolta ridurre la riflessione autonoma e limitare l’elaborazione personale delle connessioni tra gli elementi (P2, P3, P4, P10).

Questa tensione è stata evidenziata anche da P10, secondo cui i suggerimenti *“da una parte ti aiutano, dall’altra [...] tolgono, ti distraggono un po”*, e da P6, che ha sottolineato come *“la precompilazione permette di individuare elementi di tangenza con gli altri gruppi, ma fa fatica a restituire le specificità dei progetti”*. P5 ha riconosciuto che i suggerimenti di compilazione e gli approcci creativi siano talvolta stati interpretati come *“wishful thinking invece delle reali possibilità”*, osservando che essi portavano *“in un certo senso, a forzare i confini della realtà”* per allineare l’interpretazione delle attività svolte nel progetto alle etichette proposte. In sintesi, i

Fig. 7 Esempio di compilazione della sezione "Considerazioni finali"

suggerimenti sono stati descritti come *"un'arma a doppio taglio"* (P6).

Le osservazioni dei partecipanti evidenziano come i **supporti di facilitazione**, sebbene generalmente apprezzati per il loro ruolo orientativo, comportino **un delicato equilibrio tra vantaggi e limiti**. Tuttavia, anche quando i suggerimenti rischiano di ridurre l'elaborazione autonoma, essi possono fungere da catalizzatore di riflessione critica, stimolando discussioni sul significato delle attività, sull'allineamento dei concetti e sulle connessioni tra progetti. In questo senso, l'*"ICH Digital Valorization Canvas"* può essere visto non solo come uno strumento organizzativo, ma anche **come un mezzo per facilitare metariflessioni condivise** (come precedentemente emerso).

Ambiguità terminologiche

Diversi partecipanti hanno segnalato **difficoltà interpretative**, soprattutto legate a termini ambigui o ridondanti. Alcuni hanno riscontrato sovrapposizioni tra sezioni relative a output intermedi e finali (P1), confusione nella compilazione del processo di digitalizzazione e dei canali di fruizione/disseminazione (P3, P4) e incertezza nell'interpretazione degli approcci creativi (P7, P3). P1 ha suggerito la necessità di *"trovare glossari condivisi con le persone, perché alcune parole potrebbero avere significati diversi nelle varie discipline"*.

D'altra parte, diversi partecipanti hanno sottolineato che l'**ambiguità terminologica** e la possibilità di interpretare le sezioni e le etichette secondo i propri canoni hanno permesso di attribuire un significato personale ad etichette altrimenti apparentemente *"vuote"*, come quelle degli approcci creativi (P4, P6, P5). In diversi hanno utilizzato gli approcci creativi illustrati per

descrivere alcune strategie adottate nel progetto per **"manipolare"** manifestazioni tangibili del patrimonio, per raccogliere testimonianze dalle comunità di pratica e per raccontare il progetto in maniera più accessibile. L'esperienza condivisa dai partecipanti si può riassumere nelle parole di P5: *"mi sono ritrovato in alcuni [approcci creativi] [...] anche se noi non l'abbiamo mai chiamati così"*.

Uso della piattaforma Miro

L'uso della Miro board, che ospitava lo strumento e consentiva la compilazione collaborativa del Canvas, è stato valutato complessivamente **positivamente, sia per la flessibilità che per la resa visiva**. Degli undici gruppi coinvolti, otto hanno completato la compilazione della board in autonomia, due hanno richiesto incontri dedicati per chiarire dubbi sull'utilizzo di Miro e sulla navigazione dello strumento, mentre un gruppo non ha completato la compilazione.

Miro è stato descritto come *"uno strumento che ti permette di spaziare e dare una forma grafica a una serie di pensieri"* (P3) e apprezzato per la sua efficacia grafica (P10). Dalle testimonianze dei partecipanti è emerso che la board ha facilitato la compilazione collaborativa del framework, favorendo il dialogo e la visibilità reciproca tra i diversi progetti.

Nonostante questi aspetti positivi, sono state segnalate alcune **difficoltà operative**, in particolare legate alla **navigazione e alla gestione dello spazio sullo schermo**. P8 ha spiegato di aver dovuto rifare alcune compilazioni perché inizialmente non aveva compreso la suddivisione in sottosezioni, mentre P7 ha evidenziato problemi relativi agli utenti senior meno avvezzi agli strumenti digitali. P5 ha osservato che *"la difficoltà di navigazione in Miro ha più volte fermato il flusso*

di pensiero". La dimensione fisica dello schermo è stata un fattore ricorrente: P5, P9, P4 e P10 hanno sottolineato come uno schermo più grande avrebbe facilitato la visualizzazione complessiva. In particolare, P10 ha segnalato difficoltà nell'ottenere una visione d'insieme dello strumento, a causa della dimensione ridotta del carattere quando il livello di zoom era sufficiente a visualizzare l'intero framework.

Tali limiti indicano che, pur considerando la piattaforma come elemento centrale per visual-

izzazione e collaborazione, è opportuno valutare modalità alternative di distribuzione del Canvas qualora si intenda raggiungere un pubblico più ampio e meno esperto in strumenti digitali. In questo contesto, soluzioni come PDF interattivi o toolkit stampabili potrebbero rappresentare strumenti più accessibili ed efficaci.

Riflessioni su competenze, sfide e lezioni apprese

La sezione del Canvas dedicata alle sfide e alle lezioni apprese ha permesso di raccogliere numerosi contributi da parte di tutti i gruppi coinvolti nell'utilizzo dello strumento, di triangolare e di riportare temi ricorrenti e unicità in sede di focus group, che si sono concentrati nello specifico su: **riflessioni sulle competenze e collaborazioni e sulla sostenibilità futura dei progetti.**

La compilazione delle diverse fasi del framework e della sezione dedicata alle competenze (ritenuta da molti la più "semplice" da completare) hanno permesso ai partecipanti di ripercorrere le competenze effettivamente impiegate durante il percorso, evidenziando l'importanza della collaborazione interdisciplinare e dello scambio di saperi. Le testimonianze raccolte mostrano come l'interazione con team informatici, archivisti, esperti di front-end e stakeholder esterni abbia favorito l'acquisizione di nuove competenze, la necessità di adottare un linguaggio comune e la valorizzazione delle capacità già presenti nei gruppi (P3, P5, P7). Parallelamente, la partecipazione a processi di co-progettazione e di digitalizzazione ha stimolato un approccio creativo e adattivo, permettendo di trasformare attività inizialmente meccaniche, come il data entry, in opportunità di sviluppo metodologico e interdisciplinare (P2, P7, P8).

Allo stesso tempo, la riflessione sulle fasi di compilazione ha portato all'emergere di considerazioni sulla sostenibilità futura dei progetti digitali. I partecipanti hanno sottolineato la necessità di garantire la conservazione a lungo termine dei dati e delle infrastrutture digitali, evidenziando i rischi legati alla mancanza di risorse stabili e al termine dei finanziamenti (P1, P2, P8, P9). Tuttavia, le esperienze maturate hanno anche

evidenziato strategie possibili per la continuità dei progetti, tra cui l'utilizzo delle infrastrutture esistenti come base per sviluppi successivi, la creazione di reti di collaborazione esterne e la progettazione di iniziative che proseguano il lavoro intrapreso, valorizzando patrimoni altrimenti poco visibili (P5, P7, P8).

In questo senso, se la compilazione del framework si è dimostrata uno strumento efficace per documentare competenze e processi e per stimolare riflessioni critiche sulla sostenibilità futura dei progetti, **il confronto tra i diversi gruppi ha ulteriormente favorito la condivisione di approcci e pratiche** adottate dai team per garantire la continuità e lo sviluppo delle iniziative nel tempo e la comunione di prospettive sulla necessità di *"instillare la cultura della preservazione"* (P1) anche in contesti in cui il valore del patrimonio non è pienamente riconosciuto.

4.5 Conclusioni

Il Pilota 2 ha confermato l'efficacia dell'"ICH Digital Valorization Canvas" come strumento di supporto alla sistematizzazione, alla riflessione critica e alla condivisione di conoscenze nei progetti di valorizzazione digitale del patrimonio immateriale.

La compilazione del Canvas ha consentito ai partecipanti di ripercorrere le competenze effettivamente mobilitate durante lo sviluppo dei progetti, di riconoscere l'importanza della collaborazione interdisciplinare e dello scambio di saperi, nonché di riflettere su strategie e strumenti per garantire la sostenibilità futura delle iniziative.

Il confronto tra i diversi gruppi ha favorito la messa in comune di approcci, pratiche e strumenti adottati, permettendo di evidenziare elementi trasversali e punti di contatto tra progetti differenti. Il Canvas si è rivelato utile non solo per documentare processi e attività, ma anche come stimolo interpretativo, capace di generare nuove prospettive, idee e opportunità di valorizzazione più accessibile dei contenuti complessi.

Le osservazioni critiche raccolte, relative a complessità, ambiguità terminologica, strumenti di facilitazione e supporto digitale (Miro), hanno fornito indicazioni preziose per future iterazioni dello strumento, evidenziando la necessità di bilanciare guida e autonomia, flessibilità e rigore strutturale, nonché di prevedere modalità di fruizione alternative per utenti con livelli di familiarità digitale diversi.

CAPITOLO 5

Pilota 3.

Prospettive sulla valorizzazione digitale del patrimonio intangibile

Il Pilota 3 aveva come obiettivo principale quello di raccogliere prospettive e riflessioni di esperti, operatori del settore e decision-makers attivi nell'ambito della valorizzazione del patrimonio intangibile.

4.1 Obiettivi

Il Pilota 3 ha prodotto evidenze qualitative per orientare scelte progettuali e operative del progetto TRAMA su tre fronti integrati:

- principi etico-giuridici per l'ICH in ambiente digitale;
- requisiti per strumenti/piattaforme (inventari, database, livelli d'accesso);
- formati di capacity building e profili di competenze ibride.

4.2 Partecipanti

Per il Pilota 3 sono state condotte due interviste in profondità, complementari per prospettiva, ad esperti di alto profilo nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con competenze complementari in ambito giuridico-etico e territoriale-istituzionale.

Le interviste avevano l'obiettivo di esplorare da un lato i principi etici e normativi che guidano la digitalizzazione responsabile del patrimonio, dall'altro le strategie operative e le modalità di implementazione territoriale delle politiche di salvaguardia e delle pratiche partecipative.

Gli esperti intervistati rappresentano prospettive differenti ma allo stesso tempo convergenti: la prima, centrata sull'elaborazione di modelli giuridici e codici etici per la protezione dei saperi collettivi e dinamici; la seconda, focalizzata invece sull'attuazione pratica di iniziative di valorizzazione a livello locale e transnazionale, attraverso piattaforme digitali, reti di cooperazione, formazione continua degli operatori culturali e processo di candidatura UNESCO.

La combinazione di queste due prospettive ha permesso di collegare principi e prassi, delineando un quadro articolato che va dalla definizione delle regole e dei protocolli di tutela, fino alla loro traduzione in strumenti e processi operativi.

5.3 Metodologia

Le interviste sono state semi-strutturate, guidate da protocolli ad hoc costruiti sulle competenze dei due interlocutori e sulle esigenze del pilota TRAMA. Sono state condotte in modalità sincrona a distanza, registrate previo consenso e trascritte integralmente.

Il materiale testuale è stato analizzato con un approccio tematico: lettura iterativa, codifica per macro-domini (etica e diritto; governance e protocolli; competenze e formazione; infrastrutture digitali e data governance; esperienze UNESCO; raccomandazioni operative), comparazione incrociata e sintesi narrativa.

Quando utile, i risultati sono stati triangolati con documentazione pubblica e note progettuali interne per verificare coerenza e completezza, mantenendo però il focus sulla voce dei testimoni.

5.4 Risultati

Le interviste hanno contribuito ad individuare sfide comuni, pratiche emergenti e raccomandazioni strategiche utili ad orientare lo sviluppo di strumenti e politiche per la valorizzazione digitale del patrimonio immateriale. Entrambi gli esperti hanno evidenziato come

la digitalizzazione possa essere interpretata non come un atto di conservazione statica, ma come una tecnica di mediazione tra saperi, strumenti e contesti.

Dal punto di vista giuridico, la sfida principale consiste nel riconoscere la dimensione collettiva e dinamica dei saperi tradizionali, spesso non compatibile con le categorie del diritto autoriale individuale. Sul piano operativo, questo richiede strumenti capaci di tutelare l'evoluzione dei saperi nel tempo, evitando di ridurli ad entità fisse.

L'attuale impianto normativo tende a cristallizzare pratiche vive trasformandole in oggetti statici, mentre la digitalizzazione può e deve diventare uno strumento per documentare e sostenere i processi di trasmissione, adattamento e mediazione che garantiscono la vitalità del patrimonio.

La salvaguardia digitale, dunque, non coincide con la mera riproduzione o archiviazione, ma con la progettazione di ambienti e strumenti che mantengano aperta la relazione tra comunità, istituzioni e contenuti.

In questo senso, l'introduzione di protocolli comunitari e codici etici rappresenta una risposta pragmatica all'assenza di tutele giuridiche per i saperi collettivi.

Questi strumenti definiscono riconoscimenti, livelli di accesso e condizioni d'uso, configurandosi come veri e propri contratti sociali che formalizzano la co-decisione tra i portatori del patrimonio e le istituzioni coinvolte.

Alcuni modelli sperimentali, come i database comunitari con sezioni a privacy differenziata o l'uso di etichette digitali per specificare i diritti di utilizzo, mostrano la fattibilità di un approccio partecipato e graduale alla regolazione dei contenuti culturali online.

In questa direzione, sono emersi degli esempi internazionali di database comunitari che adottano livelli di accesso differenziati e protocolli dichiarativi, in cui le comunità definiscono in modo esplicito chi può accedere, in quali condizioni e con quali forme di riconoscimento. Tali modelli, sebbene non ancora vincolanti dal punto di vista legale, rappresentano un terreno di sperimentazione cruciale per sviluppare nuove pratiche di governance del patrimonio culturale digitale.

Parallelamente, gli inventari e le piattaforme digitali emergono come il primo presidio concreto di tutela.

Le esperienze esaminate mostrano come gli archivi digitali condivisi possano coniugare trasparenza, accessibilità e protezione, diventando strumenti non solo di fruizione ma anche di tracciabilità, partecipazione e difesa del patrimonio. Alcuni esempi emersi di piattaforme di reti territoriali dimostrano che

quando la digitalizzazione è accompagnata da percorsi di formazione e capacity building, essa può generare ecosistemi locali autosostenuti, capaci di integrare cooperazione istituzionale e coinvolgimento comunitario locale.

In questo senso, emerge come il digitale possa rafforzare la continuità delle relazioni e la vitalità delle pratiche culturali nel tempo.

Anche l'esperienza delle candidature UNESCO conferma che il valore più duraturo dei processi di valorizzazione risiede nella rete che si costruisce attorno al riconoscimento, più che nel riconoscimento stesso. Eventi condivisi, strumenti comuni e governance diffusa permettono alle comunità di mantenere viva la propria pratica, evitando che la patrimonializzazione si traduca in mera formalità. Al contrario, laddove le relazioni sono disomogenee o discontinue, il riconoscimento rimane simbolico e fragile.

Infine, il pilota evidenzia come la questione delle competenze rappresenti un nodo cruciale per la sostenibilità delle azioni di salvaguardia.

La sfida non è più acquisire competenze digitali di base, ma sviluppare capacità di mediazione tra linguaggi giuridici, tecnologici e culturali, in grado di tradurre le esigenze delle comunità in soluzioni concrete.

Profili ibridi, e.g. esperti di proprietà intellettuale adattata all'ICH, designer dell'informazione, mediatori culturali, diventano fonda-

mentali per costruire un'infrastruttura digitale realmente inclusiva. In parallelo, la formazione deve combinare esperienze analogiche e digitali, creando percorsi di apprendimento che accompagnino le comunità nell'uso consapevole e creativo degli strumenti digitali. In particolare, la formazione emerge come leva per mettere in rete comunità, istituzioni e operatori di settori diversi (patrimonio, turismo, sviluppo locale), superando la frammentazione dei linguaggi. La sfida non è solo tecnica, ma comunicativa e narrativa: saper raccontare il patrimonio immateriale in modo coerente, evitando derive folkloriche o commerciali, e mantenendo il legame con i valori sociali e identitari delle pratiche vive.

5.5 Conclusioni

Il Pilota 3 suggerisce un modello di “salvaguardia aumentata” che intreccia dimensioni giuridiche, progettuali e territoriali, ridefinendo il ruolo della digitalizzazione come processo abilitante piuttosto che sostitutivo. La valorizzazione del patrimonio immateriale richiede di spostare l'attenzione dai prodotti finiti ai processi che li generano, documentando le dinamiche sociali e relazionali che ne garantiscono la vitalità.

La co-definizione ex ante di protocolli comunitari e regole d'uso rappresenta una condizione imprescindibile per una gestione equa e condivisa dei contenuti, capace di restituire potere decisionale alle comunità portatrici. Le piattaforme digitali e gli inventari devono essere concepiti non solo come archivi di conoscenze, ma come spazi di interazione, tutela e apprendimento continuo. Per renderli realmente efficaci occorre investire in figure professionali interdisciplinari e in programmi di formazione capaci di coniugare competenze giuridiche, tecnologiche e narrative.

La prospettiva che emerge è quella di un ecosistema digitale flessibile e relazionale, in cui la continuità delle reti – più che la durata dei progetti – diventa la misura del successo delle politiche di salvaguardia.

In questa visione, il digitale non “congela” il patrimonio, ma ne amplifica la vitalità, trasformandosi in un connettore che sostiene la coesione delle comunità e la trasmissione delle loro pratiche nel tempo.

CAPITOLO 6

Conclusioni

6.1 Sviluppo e validazione dei tools: applicazioni attuali e opportunità future

Il percorso di sviluppo e validazione degli strumenti TRAMA ha rappresentato, fin dalle prime sperimentazioni, un banco di prova per comprendere non soltanto la loro efficacia dal punto di vista teorico, ma soprattutto la loro capacità di attivare processi sia riflessivi che progettuali nei diversi contesti coinvolti.

La sperimentazione ha mostrato come l’*“ICH Digital Valorization Canvas”* sia stato percepito, in più situazioni, come uno strumento intuitivo nelle sue sezioni più descrittive, ad esempio quelle legate all’identificazione del patrimonio e degli obiettivi strategici, ma progressivamente più sfidante nelle aree che richiedevano un’elaborazione più concettuale, come la definizione delle tecnologie utilizzate lungo il ciclo progettuale. Non a caso, in entrambi i piloti 1 e 2, i partecipanti hanno manifestato facilità nell’uso del Canvas come mappa informativa, nonché come strumento capace di orientare visioni future.

Allo stesso tempo, rispetto alla sua funzione più analitica e informativa, nel Pilota 2 è stato evidenziato il rischio di ipersemplicizzare i progetti raccontati attraverso lo strumento, proprio perchè “standardizza” il processo di digitalizzazione.

È emersa con chiarezza la “doppia natura” del Canvas, diagnostica e progettuale. Se da un lato ha fornito una griglia utile alla rielaborazione e sistematizzazione di iniziative già avviate, dall’altro ha spinto i partecipanti a confrontarsi con domande non precedentemente esplicitate.

Le sezioni relative a competenze e ai ruoli professionali hanno richiesto, in particolare, un accompagnamento di carattere metodologico da parte del gruppo di ricerca, segnalando la necessità futura di versioni del Canvas calibrate su diversi livelli di complessità e dettaglio, o accompagnate da più esempi e linee guida. Analogamente, il Social Media-based AI-powered Trend Identification Tool ha evidenziato un potenziale ancora in evoluzione. Nella sua prima versione, alcuni partecipanti hanno faticato a interpretarne i cluster di parole chiave, nonché a contestualizzare gli indici di crescita, rilevando l’assenza di contesto narrativo. Nella versione aggiornata, la presenza di descrizioni tematiche e di selezioni di post ha reso lo strumento più leggibile, facilitando il collegamento tra trend e scenari progettuali, come nel caso emblematico del cluster “Voice Archives”, immediatamente riconosciuto dal CdRGF come afferente alla propria direzione strategica sull’oralità. È in questa relazione tra trend e scenario che il tool ha mostrato la sua natura generativa, come stimolo per il posizionamento e l’identità progettuale delle istituzioni. Il prototipo della Piattaforma ICH Atlas, infine, ha agito come contenitore, consentendo di immaginare modalità future di disseminazione e di interazione con i contenuti sviluppati all’interno del progetto TRAMA. Le criticità non sono state percepite come limiti, bensì come questioni strutturali che ogni piattaforma digitale sull’ICH dovrà affrontare, trasformando il tool da semplice archivio a ecosistema relazionale.

Alla luce di queste evidenze, la validazione condotta nei piloti non si configura come punto d’arrivo, ma come fase intermedia di un processo evolutivo.

Le prospettive future di sviluppo degli strumenti TRAMA si orientano su tre traiettorie principali:

- **Modularità e adattabilità**, per consentire ai tools di essere utilizzati da diverse tipologie di istituzioni culturali, introducendo livelli progressivi di complessità e linguaggio;
- **Integrazione in percorsi formativi e capacity building** con il Canvas impiegato come base per la progettazione di programmi di autovalutazione e sviluppo di competenze ibride;
- **Messa in rete**, attraverso l'implementazione dell'ICH Atlas come piattaforma condivisa in grado di facilitare connessioni tra ricerca, istituzioni e policy making.

In questa tensione tra funzione analitica e progettuale risiede la loro principale opportunità futura: contribuire alla costruzione di un linguaggio condiviso e operativo per la valorizzazione digitale del patrimonio immateriale all'interno di un ecosistema culturale abitato da diverse tipologie di attori.

6.2 Opportunità e sfide della valorizzazione digitale del patrimonio culturale immateriale

L'evoluzione dei tre piloti del progetto TRAMA ha evidenziato come la valorizzazione digitale del patrimonio culturale immateriale non possa essere intesa come mera trasposizione tecnologica di contenuti, ma piuttosto come un processo complesso, in cui dimensioni culturali, sociali e tecnologiche si intrecciano nel tentativo di rendere l'intangibile accessibile, significativo e condivisibile. Gli strumenti sviluppati hanno agito da catalizzatori per far emergere questa complessità, rivelando da un lato il grande potenziale generativo delle esperienze digitali e, dall'altro, le criticità che ne condizionano l'implementazione e la sostenibilità.

6.2.1 Temi emergenti dai piloti

Dall'analisi congiunta dei piloti sono emersi alcuni temi trasversali che definiscono il perimetro delle principali opportunità e sfide.

Il primo riguarda la necessità di definire con maggiore chiarezza il perimetro dell'ICH.

È emerso come si tenda spesso ad identificare il patrimonio intangibile attraverso i suoi supporti materiali (archivi, documenti, oggetti), mentre i piloti hanno mostrato come il digitale richieda un ripensamento centrato su pratiche e saperi nel loro processo di trasmissione per evitare la loro oggettificazione.

Un secondo tema riguarda la dimensione delle competenze.

La valorizzazione digitale dell'ICH non si limita a richiedere un ventaglio di competenze tecnologiche, ma richiede un ventaglio di competenze più ampio, tra cui gestione dei diritti, mediazione culturale, co-progettazione con comunità detentrici.

Da qui emerge la crescente domanda nel settore di profili ibridi. Da qui emerge con forza la crescente domanda nel settore di profili ibridi, figure professionali capaci di operare all'intersezione tra competenza di mediazione culturale, comprensione giuridico-etica e padronanza degli strumenti digitali. Non si tratta di semplici tecnici o curatori tradizionali, ma di professionisti in grado di tradurre esigenze diverse – delle comunità, delle istituzioni, delle tecnologie – in processi di valorizzazione sostenibili e rispettosi.

Questi profili si distinguono per la capacità di leggere il patrimonio immateriale non come un "oggetto da catalogare", ma come una risorsa viva, dinamica, relazionale. Sono figure in grado di costruire "ponti" tra saperi disciplinari e tra attori eterogenei: questi profili ibridi non esistono ancora in modo codificato, non corrispondono a ruoli stabiliti, ma più a necessità emergenti.

Un terzo elemento centrale è rappresentato dal delicato equilibrio tra innovazione e sostenibilità.

Se da un lato le tecnologie emergenti (AI, realtà immersiva, etc.) offrono nuove modalità di attivazione del patrimonio, dall'altro impongono scelte responsabili in termini di accesso, durata, aggiornamento e governance. Gli esperti intervistati nel Pilota 3 hanno richiamato l'attenzione su questioni etico-giuridiche ancora aperte: dalla

tutela delle comunità depositarie alla gestione dei diritti d'uso, fino alla necessità di modelli di governance condivisa dei dati.

6.2.2 Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo della valorizzazione digitale del patrimonio immateriale richiedono una visione evolutiva che superi l'attuale frammentazione tra strumenti operativi, quadri concettuali e pratiche istituzionali. I risultati dei piloti TRAMA indicano tre direzioni strategiche tra loro interdipendenti: l'integrazione teorica, la formazione e la costruzione di un'etica condivisa della co-responsabilità.

Integrazione del framework teorico

L'esperienza maturata ha evidenziato che parlare di valorizzazione digitale dell'ICH non significa semplicemente digitalizzare contenuti, ma ridefinire il modo in cui il patrimonio viene concepito: non come un oggetto statico da proteggere, ma come una risorsa in divenire, alimentata da pratiche vive e da comunità attive. È necessario, dunque, consolidare un framework teorico capace di includere la dimensione relazionale, i processi di trasmissione e le negoziazioni tra attori. Questo riflette l'evolutiveità del patrimonio e la sua dimensione comunitaria. In questa direzione, gli strumenti TRAMA devono essere progressivamente integrati in un lessico disciplinare condiviso, diventando parte di un repertorio metodologico riconoscibile a livello accademico e istituzionale.

Percorsi di formazione e incrocio tra ricerca, policy e informazione.

Una seconda prospettiva riguarda la necessità di immaginare sistemi formativi capaci di generare profili professionali ibridi, in grado di operare tra ricerca, istituzioni culturali e comunità patrimoniali. I piloti hanno mostrato che il bisogno formativo non riguarda solo le competenze digitali, ma soprattutto la capacità di mediare: tradurre contenuti tradizionali in formati accessibili, gestire diritti collettivi, costruire narrazioni responsabili, attivare processi partecipativi. Questo richiede percorsi multilivello, dall'aggiornamento degli operatori museali alla formazione dei decisori pubblici, fino al capacity building delle comunità, e strumenti capaci di favorire il dialogo tra ricerca, policy e comunicazione pubblica. In quest'ottica, iniziative come MOOC, laboratori territoriali e piattaforme collaborative possono trasformare i tools TRAMA in infrastrutture di apprendimento, non soltanto in dispositivi di mappatura.

Etica e co-responsabilità come criteri guida.

Infine, ogni prospettiva futura dovrà fondarsi su un approccio etico che metta al centro la co-responsabilità tra istituzioni, comunità detentrici e provider tecnologici. I piloti hanno evidenziato con chiarezza che il rischio principale della digitalizzazione è l'“oggettificazione” del patrimonio, quando esso viene estratto dalle comunità senza riconoscimento, attribuzione o consenso. Diventa quindi centrale lavorare su protocolli di riconoscimento, sistemi di governance dei contenuti e strumenti di autodeterminazione per le comunità, come codici etici, licenze culturali e forme di tutela non necessariamente giuridiche ma negoziali e documentali.

In conclusione, il progetto TRAMA ha dimostrato che la valorizzazione digitale del patrimonio immateriale non può ridursi a una questione tecnologica, ma costituisce un processo culturale, negoziale e collettivo. La sfida ora consiste nel trasformare gli strumenti sperimentati in infrastrutture a disposizione degli attori culturali capaci di generare apprendimento, responsabilità e nuove alleanze tra ricerca, istituzioni e comunità. Ed è da questo linguaggio condiviso che potranno nascere le future politiche, pratiche e visioni del patrimonio vivente.